

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI

**Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires OSAV**
Évaluation des risques

Avenir de la sécurité sanitaire des aliments

**Les scénarios possibles pour les années 2022-2032
et leur impact sur la sécurité sanitaire des aliments et la
nutrition**

Impressum

Mode de citation recommandé	<p>Éditeur : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)</p> <p>Titre : Avenir de la sécurité sanitaire des aliments – Les scénarios possibles pour les années 2022-2032 et leur impact sur la sécurité sanitaire des aliments et la nutrition</p> <p>Lieu : Berne</p> <p>Date : 26.08.2022</p>
Mandant	Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), division Évaluation des risques (détection précoce)
Auteurs	Gary Delalay, Cornelia Wagner, Thomas Lüthi
Renseignements	thomas.luethi@blv.admin.ch , division Évaluation des risques, secteur Dangers biologiques et chimiques
Experts consultés	<p>Clara Benzi Schmid (OSAV)</p> <p>Thomas Berger (Agroscope)</p> <p>Joël Luc Cachelin (Wissensfabrik)</p> <p>Barbara Engeli (OSAV)</p> <p>Lars Fieseler (Haute école zurichoise des sciences appliquées, zhaw)</p> <p>Thomas Gude (SQTS)</p> <p><i>Jule Anna Horlbog</i> (NENT)</p> <p>Britta Müller (Institut national bavarois pour la santé et la sécurité alimentaire, LGL)</p> <p>Silvio Raggini (Coop)</p> <p>Markus Schuppler (EPFZ)</p> <p>Isabelle Seger-Sauli (OSAV)</p> <p>Christoph Spinner (chimiste cantonal du canton de Thurgovie)</p> <p>Susanne Züllli (Haute école spécialisée bernoise, BFH)</p> <p>Remarque : les experts dont le nom est <i>en italique</i> ont été consultés exclusivement par écrit, tous les autres par écrit et oralement.</p>
Où commander la brochure	<p>Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)</p> <p>www.osav.admin.ch</p> <p>(Le rapport est disponible uniquement sous forme électronique.)</p>
Remarque	Les illustrations figurant dans le rapport se basent sur des recherches bibliographiques et sur une enquête auprès des experts du conseil consultatif de la détection précoce Sécurité des denrées alimentaires de l'OSAV.
Remerciements	Les auteurs remercient les experts consultés pour leur collaboration constructive et leur examen critique du rapport.

L'essentiel en bref

SOCIÉTÉ

Ces dix prochaines années, la structure démographique va être marquée par une forte augmentation de la part de la population de plus de 65 ans et par la migration, qui continuera de jouer un rôle important.

Les tendances sociétales continueront d'influencer la chaîne agroalimentaire. Les consommateurs exigeront de plus en plus de produits durables. La part des produits biologiques ou des produits fabriqués localement devrait continuer d'augmenter. Une autre tendance qui se dessine est celle des produits à étiquette propre (*clean label*), à savoir des produits qui contiennent peu d'ingrédients et aucun additif. Parallèlement, les aliments faits maison devraient redevenir à la mode. Cette exigence de durabilité concernera également les emballages : l'achat de produits alimentaires en vrac devrait se répandre assez largement.

Au niveau individuel, l'alimentation sera de plus en plus considérée comme un moyen d'optimisation personnelle. Le créneau de l'alimentation personnalisée basée sur des compléments alimentaires et sur des aliments psychotropes de confort devrait connaître un fort essor. Les tendances sociétales telles que l'alimentation végétalienne ou végétarienne, présentes depuis un certain temps déjà au sein de la population, devraient encore gagner en importance. Cette évolution profitera aussi aux produits de substitution aux aliments d'origine animale, qui gagneront des parts de marché.

Cuisiner soi-même, faire des conserves ou préparer des aliments de manière alternative redeviendra au goût du jour.

Implications pour l'OSAV et les autorités de contrôle des denrées alimentaires

- L'alimentation équilibrée des seniors va devenir une problématique de plus en plus importante.
- Les infections ou intoxications d'origine alimentaire pourraient augmenter, ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation du nombre de consommateurs à risque consécutif au vieillissement de la population.
- Les labels de durabilité pourraient attirer les contrefacteurs. Les tentatives d'escroquerie et de tromperie devraient augmenter.
- Les produits à étiquette propre (*clean label*) pourraient représenter un risque, l'absence d'agents conservateurs dans les aliments pouvant entraîner une consommation accrue de produits avariés ou contaminés.
- La vente d'aliments en vrac pourrait accroître les risques de contamination par des agents pathogènes et provoquer une réduction de la durée de conservation des aliments.
- Une consommation non surveillée ou inadéquate de superaliments et de compléments alimentaires pourrait être source d'une alimentation déséquilibrée.
- Sur la durée, l'absorption de compléments alimentaires pourrait favoriser certaines maladies.
- Une « alimentation personnalisée » basée sur une évaluation individuelle des besoins nutritionnels pourrait conduire à une alimentation déséquilibrée en cas de mauvais dosage.
- Les aliments psychotropes de confort représentent aussi un risque à différents égards : une consommation régulière pourrait avoir des conséquences à long terme et la consommation simultanée de différents produits de ce type pourrait entraîner des effets indésirables (effet cocktail). Ces aliments pourraient aussi engendrer des dépendances physiques et psychiques.
- Quant aux régimes végétariens ou végétaliens, ils pourraient, sur la durée et s'ils ne sont pas suivis correctement, provoquer des cas de malnutrition.
- Les produits de substitution aux produits d'origine animale pourraient contenir de nouvelles protéines potentiellement allergènes.
- Enfin, la tendance à cuisiner soi-même pourrait entraîner une augmentation des infections ou des intoxications d'origine alimentaire si les règles d'hygiène ou de préparation des aliments ne sont pas connues ou respectées.

TECHNOLOGIE ET SCIENCE

Les tendances dans le domaine de la technologie et de la science comprennent notamment les nouvelles matières premières, les développements dans la chaîne de production, l'utilisation de nouvelles méthodes de diagnostic en laboratoire et les nouvelles connaissances de la recherche fondamentale.

Au niveau des matières premières, deux scénarios se dégagent. Le premier concerne l'émergence de nouvelles sources de protéines. Le second concerne l'utilisation de nouvelles méthodes de génie génétique, comme l'édition génomique, afin d'obtenir de nouvelles matières premières. Cette méthode pourrait permettre de produire de nouvelles protéines dans le cadre de la fermentation de précision¹.

Concernant la chaîne de production, le changement proviendra des nouvelles méthodes d'agriculture. L'agriculture verticale (*vertical farming*) ou les fermes flottantes (*floating farms*) permettent d'utiliser de nouvelles surfaces agricoles. La numérisation et l'automatisation serviront également à optimiser l'agriculture. La numérisation de la chaîne de production la transforme en une chaîne de production intelligente (*smart production chain*). De nouvelles techniques de traitement et de fabrication devraient en outre s'imposer, comme l'impression 3D alimentaire ou le traitement des aliments par plasma non thermique. Dans la chaîne de production, les aliments, mais aussi leurs emballages sont objets de développement. De nouveaux matériaux d'emballage plus compatibles avec le développement durable et des emballages comestibles devraient ainsi modifier notre rapport à l'alimentation dans les années à venir.

De nouvelles méthodes de diagnostic en laboratoire devraient aussi s'imposer. Le séquençage du génome entier et l'analyse du microbiome devraient être plus souvent utilisés, que ce soit lors de contaminations ou lors des contrôles de qualité effectués dans les exploitations ou par les autorités de surveillance.

La recherche fondamentale devrait apporter de nouvelles connaissances en matière de micro- et de nanoplastiques et dans les questions portant sur les nanoparticules.

Implications pour l'OSAV et les autorités de contrôle des denrées alimentaires

- De nouvelles protéines présentent un risque d'apparition de nouveaux allergènes.
- Les nouvelles méthodes de génie génétique soulèvent des questions auxquelles il faudra répondre sur le plan politique et sociétal. Les questions de sécurité sanitaire des aliments afférentes passent plutôt au second plan.
- L'agriculture verticale et les fermes flottantes pourraient, en tant que nouveaux environnements, présenter de nouveaux risques, comme une contamination par des polluants ou des microorganismes pathogènes.
- L'impression 3D alimentaire pourrait entraîner une prolifération de germes si la conception hygiénique était insuffisante et si les bonnes pratiques d'hygiène n'étaient pas applicables.
- Le traitement des aliments par plasma non thermique pourrait avoir des effets potentiellement négatifs au niveau moléculaire. De plus amples recherches semblent nécessaires.
- Les nouveaux matériaux d'emballage pourraient présenter des risques encore non identifiés.
- Les infections par microorganismes pathogènes pourraient devenir plus fréquentes avec l'utilisation croissante d'emballages comestibles.
- De nouvelles méthodes de diagnostic en laboratoire sont susceptibles d'améliorer le contrôle de la qualité. Mais en raison de leurs sensibilité et spécificité accrues, ces méthodes pourraient aussi permettre de détecter davantage de cas de foyers de toxi-infection, sans que le nombre effectif de cas ait réellement augmenté pour autant.
- La recherche sur les nanotechnologies ainsi que sur les micro- et les nanoplastiques pourrait permettre d'identifier de nouveaux risques pour la santé.

¹ La fermentation de précision est une technologie qui permet de programmer des microorganismes de façon à ce qu'ils produisent des molécules organiques complexes telles que des protéines.

ÉCONOMIE

Quatre tendances ont été identifiées dans le domaine de l'économie.

Tout d'abord, personnaliser l'alimentation semble lucratif pour les entreprises. Outre une évaluation personnalisée des besoins nutritionnels, on pourrait imaginer analyser le microbiome pour choisir une alimentation le régulant. Ensuite, la part de marché des aliments psychotropes qui dopent les performances ou régulent les émotions pourrait également augmenter.

Il est aussi question de faire de la consommation d'aliments une « expérience » grâce au développement et à la commercialisation de nouvelles textures et de nouvelles combinaisons de textures.

Enfin, le recyclage et l'*upcycling* vont gagner en importance à différents stades de la chaîne des denrées alimentaires. Par recyclage on entend la réutilisation de restes alimentaires ou de sous-produits, par exemple pour nourrir les animaux, comme substrats pour les champignons ou encore comme engrais. L'*upcycling*, lui, utilise les restes alimentaires et les sous-produits pour fabriquer de nouveaux aliments, par exemple la pulpe de fruit de cacao pour fabriquer des boissons.

De nouveaux modèles commerciaux devraient par ailleurs émerger. La pandémie de COVID-19 a notamment montré que de nouvelles formes de distribution des aliments peuvent pénétrer le marché suisse. Les cuisines fantômes (*ghost kitchen*), par exemple, c'est-à-dire des cuisines sans restaurant, pourraient voir le jour dans notre pays.

Implications pour l'OSAV et les autorités de contrôle des denrées alimentaires

- Il pourrait être possible d'influencer positivement ou négativement le microbiome intestinal humain par l'alimentation. On ne sait toutefois pas encore vraiment comment, car la recherche en la matière n'en est qu'à ses débuts.
- Les premières découvertes de la recherche fondamentale concernant les effets sur la santé d'un dysfonctionnement du microbiome intestinal devraient encore renforcer l'importance d'une alimentation saine.
- Quant aux aliments psychotropes, ils pourraient s'avérer dangereux à différents égards. Une consommation régulière pourrait entraîner des effets à long terme, de même que la consommation combinée de différents aliments psychotropes pourrait avoir des effets indésirables comme ceux, déjà connus, liés à la combinaison alcool-caféine. On pourrait également imaginer que ces aliments génèrent des dépendances.
- S'agissant des nouvelles textures, elles pourraient avoir un impact négatif dans ce sens où l'on consommerait plus des aliments concernés, au détriment des aliments bénéfiques pour la santé. Par ailleurs, qui dit consommation accrue dit aussi exposition accrue à certains additifs.
- Le recyclage, lui, pourrait être synonyme de nouvelles menaces sanitaires, comme cela a été le cas avec l'encéphalopathie spongiforme bovine (« maladie de la vache folle »), par exemple.
- L'*upcycling*, lui, pourrait présenter des risques en exposant les consommateurs à de nouveaux aliments et donc potentiellement à de nouveaux dangers.
- Enfin, l'émergence de nouveaux modèles commerciaux de production et de distribution pourrait entraîner une augmentation des risques microbiologiques en raison du non-respect des bonnes pratiques en matière d'hygiène et de fabrication.

ENVIRONNEMENT

Les effets du changement climatique devraient lentement progresser en Suisse. Il faut s'attendre à une diminution globale des précipitations, surtout en été, mais celles-ci devraient en revanche augmenter sensiblement en hiver. En résumé, la quantité totale de précipitations devrait baisser en Suisse, mais avec une hausse des épisodes pluvieux violents. Par ailleurs, la hausse des températures aura aussi pour conséquence de faire remonter la limite du zéro degré.

Le réchauffement climatique a des conséquences dans le monde entier, qui devraient également indirectement toucher la Suisse dans le cadre de l'importation de denrées alimentaires provenant des régions fortement impactées.

Implications pour l'OSAV et les autorités de contrôle des denrées alimentaires

- Le changement climatique pourrait entraîner une augmentation des maladies transmises par l'eau, en particulier lors des périodes de sécheresse, si les cultures devaient être irriguées avec davantage d'eau de qualité douteuse en raison des pénuries.
- Une augmentation des intoxications aux biotoxines marines contenues dans les poissons et les fruits de mer est à prévoir.
- Les épizooties (ré)émergente devraient survenir plus fréquemment, avec la possibilité que nombre d'entre elles soient des zoonoses.
- Le recours aux produits phytosanitaires et aux antibiotiques pourrait s'accroître si le stress thermique rendait les cultures et les animaux de rente plus vulnérables aux maladies.
- Les contaminants ou les contaminations microbiennes pourraient augmenter dans les aliments en cas d'inondation des surfaces agricoles, car les contaminants environnementaux seraient charriés par les hautes eaux.

POLITIQUE

La Suisse, comme d'autres pays, se trouve au centre d'un environnement extrêmement dynamique dans un monde globalisé et interconnecté. Dans un tel environnement, l'économie a besoin d'une législation pouvant être élaborée et adaptée rapidement.

Depuis 2016, l'Agenda 2030 pour le développement durable² constitue le cadre de référence de la communauté internationale pour le développement mondial. À noter qu'il a une portée universelle, ce qui signifie que chaque État membre de l'ONU est appelé à en concrétiser les 17 objectifs de développement durable d'ici à 2030, en les intégrant aussi bien dans leurs stratégies nationales que dans leur politique extérieure et leur coopération internationale. La Suisse est tenue elle aussi d'atteindre ces objectifs, ce qui a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et donc également sur la législation.

Au sein de l'UE, la Commission a promu un « pacte vert pour l'Europe » (*European Green Deal*), un engagement politique pris en 2019 visant à mettre fin aux émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2050 et à devenir ainsi le premier continent à atteindre la neutralité climatique (réduction de 55 % d'ici à 2030 par rapport à 1990). Cet engagement a également des répercussions sur la sécurité sanitaire des aliments.

Implications pour l'OSAV et les autorités de contrôle des denrées alimentaires

- En principe, la Suisse peut réagir rapidement lorsqu'elle identifie de nouveaux dangers spécifiques, par exemple en édictant des ordonnances du Conseil fédéral ou d'un office fédéral.
- En revanche, les changements au niveau de la loi sont lents à mettre en œuvre, ce qui pourrait engendrer de façon récurrente de nouvelles entraves au commerce avec l'UE, par exemple lors de retards dans la reprise du droit européen.
- Les conditions cadres internationales telles que l'Agenda 2030 de l'ONU ou le pacte vert de l'Union européenne (UE) influencent également la législation suisse dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. La Suisse participe aux conférences ad hoc de l'ONU.
- La Confédération et les cantons suivent les évolutions, par exemple dans le commerce en ligne, pour pouvoir y réagir en conséquence.
- Pour les questions relatives à l'alimentation, l'OSAV ne dispose que de compétences légales restreintes, lesquelles se limitent à l'information de la population et à la collaboration avec les différents secteurs.
- Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, l'OSAV entretient des contacts avec les autorités homologues de l'UE afin d'assurer une collaboration sur le plan technique.
- Au niveau politique, les conditions cadres de la coopération avec l'UE doivent encore être négociées.

² Qui réunit les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU

Table des matières

I Introduction	13
a) Méthodologie	13
b) Angle d'analyse	14
II Scénarios et risques	15
1. SOCIÉTÉ	15
Démographie	15
1.A. Vieillessement de la population	15
1.B. Migration	15
Consommateurs	16
1.C. Durabilité	16
1.C.a. <i>Produits biologiques et locaux</i>	16
1.C.b. <i>Étiquette propre (clean label)</i>	16
1.C.c. <i>Achats sans emballages</i>	17
1.D. Alimentation comme source d'optimisation personnelle	17
1.D.a. <i>Superaliments</i>	17
1.D.b. <i>Compléments alimentaires</i>	17
1.D.c. <i>Alimentation personnalisée</i>	18
1.D.d. <i>Aliments psychotropes de confort</i>	18
1.E. Diminution des produits d'origine animale	18
1.E.a. <i>Produits de substitution</i>	18
1.E.b. <i>Alimentation végétarienne et végétalienne</i>	19
1.F. Produits faits maison	20
1.G. Transparence de l'industrie	20
2. TECHNOLOGIE ET SCIENCE	21
Matières premières	21
2.H. Nouvelles sources de protéines	21
2.I. Édition génomique	21
Chaîne de production	22
2.J. Nouvelles méthodes d'agriculture	22
2.K. Numérisation : chaîne de production intelligente	22
2.L. Impression 3D alimentaire	22
2.M. Traitement des aliments par plasma non thermique	23
2.N. Emballage	23
Diagnostic en laboratoire	24
2.O. Séquençage du génome entier	24
2.P. Analyse microbiomique des aliments	24
Technologie	24
2.Q. Nanotechnologie	24
Recherche	25
2.R. Micro- et nanoplastiques	25
3. ÉCONOMIE	27
3.S. Alimentation personnalisée	27
3.S.a. <i>Alimentation régulant le microbiome</i>	27
3.S.b. <i>Aliments psychotropes</i>	27
3.T. Nouvelles textures	28
3.U. Recyclage et <i>upcycling</i>	28

3.V.	Nouveaux modèles commerciaux	29
3.V.a.	<i>Nouveaux modèles de distribution</i>	29
3.V.b.	<i>Cuisines fantômes (ghost kitchen)</i>	29
3.V.c.	<i>Gaspillage alimentaire</i>	30
4.	ENVIRONNEMENT	31
4.W.	Changement climatique	31
4.W.a.	<i>Diminution de la quantité totale de précipitations</i>	31
4.W.b.	<i>Augmentation des fortes précipitations</i>	31
4.W.c.	<i>Hausse des températures</i>	32
4.W.d.	<i>Hausse de la limite du zéro degré</i>	32
5.	POLITIQUE	33
5.X.	Politique de la Suisse	33
5.X.a.	<i>Considérations générales</i>	33
5.X.b.	<i>Impact de la pandémie de COVID-19 sur la politique fédérale</i>	33
5.Y.	Politique internationale	33
5.Y.a.	<i>Politique de l'UE</i>	33
5.Y.b.	<i>Politique mondiale</i>	34
III	Conclusion	35
IV	Principales références	37
Annexe I	Évaluation semi-quantitative des tendances et des risques	39
	Annexe I.a : Évaluation semi-quantitative des tendances et des risques	40
	Annexe I.b : Liste des scénarios et de leurs risques associés ordonnés selon leur score global	44
Annexe II	Enquête auprès de la population sur l'évolution de la sécurité sanitaire des aliments et la perception des risques	47

Liste des encadrés

Encadré 1. L'écoblanchiment, une nouvelle forme d'escroquerie ?.....	16
Encadré 2. L'importation de compléments alimentaires contourne-t-elle la loi ?.....	17
Encadré 3. Viande cultivée en laboratoire : la révolution écologique ?	19
Encadré 4. Vers de farine et allergies	21
Encadré 5. Un emballage comestible pour les fruits et légumes ?	23
Encadré 6. Le coût du séquençage	24
Encadré 7. Analyse microbiomique des aliments : quelle est la durée de conservation du jambon ?	25
Encadré 8. Prébiotiques et probiotiques, la nouvelle panacure ?	27
Encadré 9. Bubble tea	28
Encadré 10. Des « paniers-surprises » contre le gaspillage alimentaire	30
Encadré 11. Cyanobactéries dans le lac de Neuchâtel.....	32
Encadré 12. Suisse-UE : et maintenant ?.....	34

I Introduction

La détection précoce pour la sécurité des aliments (FRESIL, de l'allemand *Früherkennung für die Sicherheit der Lebensmittel*), mise en place par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vise à identifier et évaluer les risques potentiels des denrées alimentaires pour la santé des consommateurs. Cette tâche consiste en partie à identifier assez tôt les tendances significatives et à s'interroger sur l'avenir de la sécurité sanitaire des aliments. Quels sont les thèmes qui occuperont l'OSAV ces prochaines années dans le domaine de la sécurité des aliments ? Pour le savoir, l'OSAV a réalisé une analyse des tendances qui pourraient s'imposer à l'avenir.

a) Méthodologie

La présente analyse se base sur des publications accessibles au public, telles que des études sur les nouvelles tendances, des articles de presse, des publications scientifiques ainsi que d'autres publications et rapports, et se penche sur les cinq thématiques suivantes : société, technologie et sciences, économie, environnement et politique.

Un rapport préalable a fait état des différentes tendances, synthétisées en forme de scénarios, et des risques associés à chacun de ceux-ci. Un comité spécialisé – le conseil consultatif de la détection précoce – s'est ensuite penché sur ce rapport pour évaluer les scénarios et les risques identifiés.

Sur la base d'une analyse semi-quantitative, les membres du conseil consultatif et plusieurs spécialistes de l'OSAV ont estimé la probabilité de chaque scénario et la probabilité d'occurrence des risques qui y sont associés, et ce pour les différents domaines. Pour terminer, ils se sont mis d'accord sur les valeurs de l'évaluation en vue d'aboutir à une évaluation globale.

Nous avons renoncé à l'évaluation semi-quantitative pour ce qui concerne le domaine de la politique (chap. 5), car ce dernier est un thème transversal qui touche à tous les autres domaines. C'est pourquoi le chapitre 5 présente plutôt la situation politique générale au niveau national, européen et mondial.

L'évaluation semi-quantitative se base sur les trois questions suivantes, auxquelles les experts ont dû répondre pour chaque scénario et chaque risque s'y rapportant :

- 1) Selon vous, quelle est la probabilité que ce scénario se confirme ces dix prochaines années ?

Veillez évaluer cette probabilité en attribuant une note de 1 (très peu probable) à 4 (très probable).

- 2) Si ce scénario se confirme, quelle est, selon vous, la probabilité que le risque lui étant associé se concrétise ?

Veillez évaluer cette probabilité en attribuant une note de 1 (très peu probable) à 4 (très probable).

- 3) Si tant le scénario que le risque mentionnés se concrétisent, quel serait, selon vous, l'impact pour la sécurité sanitaire des aliments en Suisse ?

Veillez évaluer cet impact en attribuant une note de 1 (négligeable) à 4 (très important).

Les réponses consolidées à ces questions sont présentées domaine par domaine dans les chapitres ci-dessous et résumées sous forme de tableau dans l'annexe 1 Évaluation semi-quantitative des tendances et des risques. Dans les tableaux, les résultats sont présentés comme suit : la question 1) correspond à la colonne « *Probabilité du scénario* », la question 2) à la colonne « *Probabilité d'occurrence du risque* » et la question 3) à la colonne « *Impact pour la Suisse* ».

Vous trouverez une évaluation globale ainsi qu'une description de la méthode de calcul utilisée pour réaliser cette évaluation globale dans l'annexe 1 Évaluation semi-quantitative des tendances et des risques.

b) Angle d'analyse

Bien que les nouvelles tendances aient aussi des effets positifs sur la sécurité sanitaire des aliments et la nutrition, la présente analyse se focalise uniquement sur les risques potentiels.

II Scénarios et risques

1. SOCIÉTÉ

Démographie

1.A. Vieillesse de la population

Depuis plus d'un demi-siècle, la pyramide des âges est fortement impactée par les classes d'âge à forte natalité des années 1940 à 1960. La Suisse a connu deux vagues de baby-boom. Le nombre de naissances a augmenté une première fois de manière significative entre 1941 et 1946, atteignant un premier pic en 1946. Il est ensuite reparti à la hausse dans les années 1950, pour culminer en 1964 à un niveau record. Ces prochaines années, le nombre de personnes atteignant l'âge de la retraite va fortement augmenter. D'ici à 2030, la population âgée de 65 ans et plus va croître de 30 %. De plus, en raison de l'augmentation de l'espérance de vie, le nombre de personnes de plus de 80 ans va aussi fortement augmenter. Cette évolution se traduit par une croissance significative, en chiffres absolus comme en chiffres relatifs, du nombre de personnes vulnérables classées dans le groupe des YOPI³.

Le vieillissement de la population n'entraînera pas de nouveaux risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et de nutrition. Toutefois, les risques qui pèsent déjà aujourd'hui sur cette tranche de la population deviendront encore plus marquants à l'avenir.

Tout d'abord, les seniors sont plus vulnérables aux différentes infections et intoxications alimentaires. Les analyses toxicologiques effectuées sur les aliments partent en outre du principe que les consommateurs disposent d'organes sains et fonctionnels, ce qui n'est pas nécessairement le cas des personnes âgées. Il arrive aussi que ces dernières prennent des médicaments et des compléments alimentaires en parallèle, ce qui peut provoquer des effets indésirables, des interactions ou des surdosages.

Un apport suffisant en vitamine D pour préserver la santé des os et un apport régulier et suffisant en protéines pour maintenir la masse musculaire sont notamment deux facteurs importants pour une alimentation saine des seniors. Malgré la diminution des besoins énergétiques avec l'âge, il est important de continuer à absorber suffisamment de nutriments, et donc à conserver une alimentation diversifiée et riche en éléments nutritifs. Pour rester en bonne santé, les seniors doivent aussi boire suffisamment d'eau, notamment en période de canicule. Garantir une alimentation équilibrée des personnes âgées dans les EMS est souvent un grand défi. Si les menus sont en principe adaptés à ce groupe cible, il n'est pas certain qu'ils soient effectivement consommés par les personnes âgées.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque		Impact pour la Suisse
Donné (OFS)	Alimentation déséquilibrée	4	4
	Risques biologiques et chimiques	4	4

1.B. Migration

La migration devrait rester un sujet de préoccupation pour les dix prochaines années. Elle ne représente pas en soi un nouveau danger pour la population suisse. Cependant, les migrants sont plus vulnérables aux infections et aux intoxications alimentaires pendant leur voyage, car ils ne disposent pas des conditions d'hygiène élémentaires telles que la possibilité de réfrigérer les denrées périssables ou d'avoir de l'eau potable en suffisance. Par ailleurs, ils peuvent subir des intoxications s'ils consomment des plantes ou des champignons qu'ils ne connaissent pas pendant leur voyage ou dans leur pays d'accueil.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque		Impact pour la Suisse
Donné (FAO)	Contaminations biologiques	1	1
	Consommation d'aliments toxiques	1	1

³ Le groupe des YOPI englobe les très jeunes enfants (*young*), les personnes âgées (>65 ans, *old*), les femmes enceintes (*pregnant*) et les personnes immunodéprimées (*immunodeficient*).

Consommateurs

1.C. Durabilité

1.C.a. Produits biologiques et locaux

Avec la prise de conscience croissante de la réalité du changement climatique, la demande en produits durables est en plein boom. Le marketing de différentes catégories de produits mise sur la durabilité pour attirer les consommateurs. C'est notamment le cas pour les produits locaux ou saisonniers ou pour les différents labels spécifiant le mode de production (les labels bio, Naturaplan, Terrasuisse, IP-Suisse, Demeter, etc.).

Bien que ces labels ne présentent pas de nouveaux risques en soi, ils peuvent induire une augmentation considérable des prix, et donc inciter à l'escroquerie. Celle-ci pourrait représenter un risque, faute de traçabilité et de garantie quant au respect des normes d'hygiène lors de la production.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3	3	3

1.C.b. Étiquette propre (*clean label*)

Après des décennies d'agriculture intensive, l'impact de ce système de production se fait sentir. Ces dernières années, différents débats et plusieurs interventions parlementaires ont abordé les problématiques qui y sont liées (disparition des abeilles, glyphosate, résistance antimicrobienne, etc.) et les ont relayées auprès de la population. Le passage à une production agricole sans pesticides fait par exemple partie des thématiques au cœur de l'agenda politique. La demande pour des aliments « sans produits chimiques » est en constante augmentation.

La part de marché des produits fabriqués sans recours aux antibiotiques ou aux pesticides devrait progresser. Des labels de ce type existent déjà à l'étranger. Tôt ou tard, ils devraient s'imposer en Suisse aussi. La perte potentielle de ces labels en cas d'utilisation d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres substances actives pourrait dissuader les agriculteurs de traiter les animaux malades (p. ex. salmonellose) ou les plantes contaminées (p. ex. mycotoxines), qui pourraient ainsi entrer dans la chaîne alimentaire.

La demande de denrées alimentaires certifiées sans additifs, par exemple sans agents conservateurs, est en augmentation. Ces produits risquent de se détériorer plus rapidement ou plus facilement et de favoriser la survie et la multiplication de microorganismes pathogènes, entraînant potentiellement une augmentation des infections ou intoxications d'origine alimentaire.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
Produits animaux sans antibiotiques	1	2
Produits végétaux sans pesticides	2	3
Denrées alimentaires sans agents conservateurs	3	3

Encadré 1. L'écoblanchiment, une nouvelle forme d'escroquerie ?

Les derniers chiffres de l'autorité de régulation de la publicité au Royaume-Uni montrent que le nombre de publicités interdites pour avoir utilisé l'argument écologique de manière trompeuse (écoblanchiment ou *greenwashing*) a fortement augmenté ces dernières années.

L'écoblanchiment pourrait-il s'imposer comme une nouvelle forme d'escroquerie ? C'est ce que craint le ministère danois de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui souhaite lancer un nouveau label, contrôlé par l'État, chargé d'évaluer l'impact écologique des produits.

Sources : Tidman, Z. (2022). *Number of adverts banned for 'greenwashing' triples in a year*. Independent. <https://www.independent.co.uk/climate-change/news/adverts-greenwashing-triple-asa-watchdog-b2039055.html> et Southey, F. (2022). *Denmark 'first country in the world' to develop its own climate label for food*. FoodNavigator. <https://www.foodnavigator.com>.

1.C.c. Achats sans emballages

Les emballages plastiques sont jugés non durables par les consommateurs (voir 2.N *Emballage*). Outre l'apparition de nouveaux types d'emballages, on observe une augmentation de la demande de denrées alimentaires vendues en vrac.

L'achat d'aliments en vrac comporte un risque de contamination des aliments. De plus, certains aliments se conservent moins longtemps s'ils ne sont pas emballés. Cette tendance pourrait entraîner une augmentation des infections ou des intoxications d'origine alimentaire.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
1	1	1

Encadré 2. L'importation de compléments alimentaires contourne-t-elle la loi ?

Cette question est le titre d'une interpellation déposée au Conseil national en 2020. En 2019, un programme de contrôle aux frontières pour les compléments alimentaires a révélé que 72 % des produits contrôlés n'étaient pas conformes.

Dans sa réponse à l'interpellation, le Conseil fédéral a expliqué que les échantillons n'ont pas été prélevés au hasard, mais en fonction des risques, ce qui explique le taux élevé de non-conformité. Il a toutefois rappelé que les boutiques en ligne étrangères ne sont pas soumises à la législation suisse sur les denrées alimentaires et que les consommateurs devaient en être conscients. L'OSAV signale les risques potentiels sur son [site Internet](#).

Sources : Graf-Litscher, E. (11.6.2020). *L'importation de compléments alimentaires contourne-t-elle la loi ? [Interpellation]* <https://www.parlement.ch> et Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (3.1.2022). <https://www.osav.admin.ch>

1.D. **Alimentation comme source d'optimisation personnelle**

1.D.a. Superaliments

Même s'il n'existe pas encore de définition largement acceptée de ce concept, la consommation de superaliments représente une tendance bien réelle. Une étude a montré que les consommateurs perçoivent ces aliments très différemment : pour certains, les superaliments se définissent par leur composition alors que d'autres les perçoivent comme des produits aux propriétés particulièrement bénéfiques pour la santé.

Les points de vue divergent non seulement sur la définition, mais aussi sur les aliments que ce terme est censés englober. Sur cette question, les différents réseaux sociaux semblent avoir plus d'influence que les connaissances scientifiques.

En soi, la consommation de superaliments ne constitue pas un risque majeur. Toutefois, elle ne doit pas se faire au détriment d'une alimentation équilibrée. Renoncer à des catégories entières d'aliments au profit des superaliments pourrait avoir des conséquences sur la santé.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
2	2	1

1.D.b. Compléments alimentaires

La tendance à consommer des compléments alimentaires est en augmentation. Les consommateurs qui y recourent souhaitent optimiser leurs performances individuelles. Les compléments alimentaires contiennent par exemple de la caféine, des vitamines, des sels minéraux ou des extraits de plantes sous forme concentrée (p. ex. sous forme de gélules).

Leur consommation présente plusieurs risques. Elle peut entraîner un surdosage d'une vitamine ou d'un sel minéral spécifique ou un déséquilibre entre certains nutriments dans l'organisme. Les compléments alimentaires peuvent aussi provoquer des effets indésirables, comme des

maladies du foie. Particulièrement inquiétante est la consommation de compléments d'origine douteuse, comme ceux que l'on peut trouver sur certains sites Internet.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque		Impact pour la Suisse
3	Alimentation déséquilibrée	2	2
	Risques chimiques	2	2

1.D.c. Alimentation personnalisée

L'intérêt pour une alimentation individuelle et personnalisée devrait continuer de croître. Les besoins nutritionnels et la composition des aliments peuvent être adaptés à chaque individu, que ce soit en fonction des besoins énergétiques ou des prédispositions génétiques de chacun, par exemple. Des mélanges personnalisés de compléments alimentaires prêts à l'emploi seront également disponibles.

En principe, une telle alimentation devrait être bénéfique pour la santé. Il est toutefois vraisemblable que le degré de personnalisation variera considérablement d'un produit à l'autre : si certaines méthodes tablent sur des techniques de pointe basées sur des analyses ADN et une cartographie du microbiome, d'autres misent sur des questionnaires minimalistes. Or, basée sur des informations lacunaires ou sur des connaissances scientifiques insuffisantes, cette personnalisation peut mener à une alimentation déséquilibrée.

Au-delà de l'alimentation personnalisée calculée sur les besoins nutritionnels individuels, l'industrie travaille aussi sur d'autres facettes de la personnalisation de l'alimentation (voir 3.S *Alimentation personnalisée*).

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
1	1	1

1.D.d. Aliments psychotropes de confort

Les consommateurs ne s'alimentent pas seulement pour ingérer des nutriments, mais aussi pour vivre une expérience particulière. Cette tendance est à l'origine de nouveaux produits de confort, qui viennent étoffer la gamme des aliments psychotropes traditionnels comme l'alcool. L'industrie travaille également à l'élaboration d'autres produits aux effets psychotropes (voir 3.S.b *Aliments psychotropes*). Ces innovations pourraient générer une toute nouvelle catégorie d'aliments, dont l'objectif premier serait d'offrir au consommateur une expérience particulière.

Les risques de ce type de produits sont décrits au chapitre 3.S.b *Aliments psychotropes*.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
1	voir 3.S.b	voir 3.S.b

1.E. Diminution des produits d'origine animale

1.E.a. Produits de substitution

La tendance à remplacer toute une série d'aliments d'origine animale par des produits de substitution connaît une croissance rapide. La question de savoir dans quelle mesure ces produits peuvent remplacer la production traditionnelle de viande, de poisson, de lait, de produits laitiers ou de miel reste toutefois ouverte. La plupart des scénarios prévoient toutefois que ces produits de substitution devraient trouver leur place sur le marché.

Il existe actuellement deux catégories de produits de substitution aux denrées d'origine animale. La première est celle des denrées d'origine végétale, qui sont produites à base de différentes protéines végétales ou de champignons et qui sont présentes depuis un certain temps déjà dans les rayons des supermarchés. Cette catégorie comprend aussi des produits mixtes, qui contiennent encore en partie des composantes d'origine animale pour assurer leur texture ou leur qualité sensorielle.

Encadré 3. Viande cultivée en laboratoire : la révolution écologique ?

Les denrées alimentaires sont responsables de 35 % des émissions de gaz à effet de serre. La production de viande en est la principale source (57 %) et représente 21 % des émissions totales au niveau mondial.

Est-il possible de réduire l'empreinte carbone des denrées alimentaires sans devoir renoncer à la viande ? C'est précisément ce que promettent les entreprises qui produisent de la viande de synthèse grâce à la biotechnologie. Mais rien ne prouve encore que cette viande cultivée constitue réellement la solution au réchauffement climatique.

Plusieurs études incitent à la prudence. En effet, bien qu'il n'existe pas encore de production industrialisée, plusieurs analyses montrent que la production de viande de synthèse est un processus très gourmand en énergie et nécessiterait donc beaucoup d'énergie verte.

Sources : Xu, X. Sharma, P. Shu, S. Lin, T. Z. Ciaia, P. Tubiello, F. N. Smith, P. Campbell, N. & Jain, A. K. (2021). *Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods*. *Nat. Food*. doi : <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00358-x> et Lynch, J. & Pierrehumbert, R. (2019). *Climate Impacts of Cultured Meat and Beef Cattle*. *Front. Sustain. Food Syst.* doi : [10.3389/fsufs.2019.00005](https://doi.org/10.3389/fsufs.2019.00005)

La deuxième catégorie est celle des denrées alimentaires produites grâce à la biotechnologie. Les cultures tissulaires permettent de générer des tissus semblables à la viande, qui peuvent ensuite être transformés. Une autre technique consiste à produire des protéines à partir de cultures cellulaires, et à s'en servir ensuite comme d'une matière première pour produire des denrées semblables à la viande.

La production de synthèse devrait en principe permettre un meilleur contrôle des contaminations et donc réduire les risques classiques liés par exemple aux agents zoonotiques.

Ce type de production alternative pourrait toutefois engendrer de nouveaux risques qui ne sont pas encore bien identifiés. Le recours à de nouveaux acides aminés et à de nouvelles protéines pourrait par exemple provoquer de nouvelles allergies ou intolérances (voir 2.H *Nouvelles sources de protéines*). De même, les effets de ces produits de synthèse sur le microbiome intestinal humain ne sont pas encore connus. Ces questions restent ouvertes, car il n'existe pas encore de définition de ce qu'est un microbiome « sain ». De nombreux projets de recherche se penchent sur cette question et de nouvelles découvertes devraient permettre d'en savoir plus ces prochaines années (voir 3.S.a *Alimentation régulant le microbiome*).

Probabilité du scénario		Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
Produits de substitution aux aliments d'origine animale cultivés en laboratoire	1	Aucun risque	Aucun impact
Produits de substitution aux aliments d'origine animale fabriqués à base de plantes	3	3	3

1.E.b. Alimentation végétarienne et végétalienne

La part de la population qui adoptera un régime végétarien ou végétalien devrait augmenter. Cette évolution ne devrait pas entraîner de risques pour la santé. Il faut toutefois veiller à ce que ces régimes alimentaires ne créent pas de déficits nutritionnels chez les seniors, les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les autres personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. Pour ce faire, il faut sensibiliser les personnes concernées.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3	3	4

1.F. Produits faits maison

La pandémie de COVID-19 a renforcé la tendance du « fait maison ». Les gens se remettent à cuisiner, à faire du pain, à préparer des conserves ou à faire fermenter des aliments. Toutefois, les connaissances de nombreuses personnes sont rudimentaires, voire pas (ou plus) suffisantes, pour qu'elles puissent préparer elles-mêmes correctement leurs aliments. Des enquêtes menées dans différents pays montrent par ailleurs que les ménages ne sont guère conscients des risques microbiologiques. Si cette tendance se confirme, elle pourrait entraîner une augmentation des infections ou des intoxications d'origine alimentaire.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
2	3	3

1.G. Transparence de l'industrie

Les consommateurs exigent plus de transparence de la part de l'industrie : ils veulent savoir d'où proviennent les produits qu'ils consomment et pouvoir retracer la chaîne de production. La numérisation et la création de nouvelles applications pourraient apporter des réponses à cette demande. Lues avec la bonne application, des étiquettes pourraient fournir des informations plus détaillées sur Internet. Cette pratique comporte toutefois un risque de tromperie ou d'escroquerie.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
1	3	2

2. TECHNOLOGIE ET SCIENCE

Matières premières

2.H. Nouvelles sources de protéines

L'industrie développe de nouvelles sources de protéines à partir de différentes matières premières. Il s'agit, d'une part, de trouver des substituts aux produits d'origine animale (voir *1.E Diminution des produits d'origine animale*) et, d'autre part, d'améliorer la sécurité alimentaire et d'atteindre les objectifs de durabilité (voir *5.Y.b Politique mondiale*). La production de sources alternatives de protéines, par exemple, pourrait à moyen terme nécessiter moins de surfaces au sol, d'eau et d'énergie que l'agriculture conventionnelle.

Ce genre de production alternative existe aujourd'hui déjà, notamment avec l'élevage d'insectes et la production de micro-algues destinés à la consommation humaine. Les insectes présentent une concentration de protéines plus élevée que les vertébrés. De plus, leur élevage nécessite moins de ressources que l'engraissement de mammifères. Jusqu'à présent, les consommateurs des pays occidentaux semblent peu enclins à manger des insectes tout entiers, mais il se pourrait qu'ils les acceptent mieux sous la forme de protéines transformées.

Les micro-algues poussent rapidement, sont faciles à cultiver et peuvent pousser sur des surfaces non adaptées à l'agriculture traditionnelle. En outre, elles ont besoin de CO₂ pour leur croissance, ce qui pourrait améliorer le bilan écologique de l'agriculture. Les micro-algues pourraient être de plus en plus utilisées directement comme aliments pour la consommation humaine et devraient l'être aussi de plus en plus dans l'alimentation animale, comme les insectes.

Encadré 4. Vers de farine et allergies

Une étude a montré que les protéines du ver de farine peuvent déclencher plusieurs allergies. Les personnes ayant une allergie connue aux protéines de crevettes ont ainsi également réagi aux protéines du ver de farine.

Selon la même étude, des personnes jusqu'alors tolérantes se sont révélées allergiques à d'autres protéines du ver de farine.

Source : Broekman, H. C. H. P. Knulst, A. C. Gaspari, M. den Hartog Jager, C. F. Houben, G. F. & Verhoeckx, K. C. M. (2017). *Is mealworm or shrimp allergy indicative for food allergy to insects?* *Mol. Nutr. Food Res.*
doi : [10.1002/mnfr.201601061](https://doi.org/10.1002/mnfr.201601061)

La production de protéines à partir de microorganismes et d'insectes risque d'entraîner l'apparition de nouvelles allergies ainsi que l'introduction de nouveaux contaminants dans la chaîne alimentaire.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3	4	3

2.I. Édition génomique

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont connus depuis longtemps. Par ce vocable, on entend surtout l'insertion de gènes étrangers (transgènes) dans un organisme.

L'édition génomique permet en revanche de supprimer, modifier ou ajouter de manière ciblée des séquences de gènes dans un organisme. De telles modifications ne nécessitent pas de matériel génétique d'organismes étrangers. De plus, cette technique permet d'intervenir beaucoup plus précisément au niveau du génome. L'édition génomique pourrait ainsi permettre de produire de nouvelles protéines dans le cadre de la fermentation de précision⁴.

⁴ La fermentation de précision est une technologie qui permet de programmer des microorganismes de façon à ce qu'ils produisent des molécules organiques complexes telles que des protéines.

Nous commençons à peine de connaître les risques associés à cette technologie. L'impact à long terme de ces produits sur la santé humaine reste encore à évaluer.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3	2	2

Chaîne de production

2.J. Nouvelles méthodes d'agriculture

Pour assurer la sécurité alimentaire à long terme, il est nécessaire d'augmenter la production. Les terres agricoles sont limitées et atteignent peu à peu leurs limites en termes de surface. Cela signifie qu'il faut développer de nouvelles méthodes et de nouveaux types de production qui préservent les sols ou utilisent des surfaces jusque-là non utilisées pour la production de denrées alimentaires.

Des projets sont en cours de planification ou déjà opérationnels en tant que projets pilotes, notamment des approches telles que l'agriculture verticale (*vertical farming*). L'agriculture devrait bientôt se trouver intégrée en milieu urbain, où ses produits seraient livrés directement aux consommateurs. On assistera à une industrialisation de l'agriculture dans le domaine des fruits (baies) et des légumes (légumes à feuilles). Toutefois, les céréales et les pommes de terre notamment devraient continuer à être cultivées de manière traditionnelle.

De plus en plus de projets cherchent à utiliser la surface d'eau de la Terre pour l'agriculture. L'aquaculture présente un fort potentiel de croissance. D'autres approches visent à produire des algues, des plantes supérieures et des mammifères sur des champs et des fermes flottants.

Une production plus efficace suppose cependant l'automatisation et la numérisation de l'agriculture. À l'avenir, les plantes individuelles pourraient être surveillées et recevoir nutriments et eau en fonction de leurs besoins spécifiques.

L'automatisation de l'agriculture et son extension à de nouvelles surfaces ne devraient pas, en soi, avoir d'impact négatif sur la sécurité sanitaire des aliments. Cependant, en raison du caractère nouveau et complexe de ce type de production, il faut s'attendre à de nouveaux défis en matière d'hygiène. Les nouveaux types de production exigent également de nouvelles évaluations des dangers et, le cas échéant, de nouvelles mesures pour les maîtriser.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
Agriculture verticale et fermes flottantes	2	2
Numérisation de l'agriculture	4	1

2.K. Numérisation : chaîne de production intelligente

Outre l'automatisation de l'agriculture, il faut s'attendre à ce que l'ensemble de la chaîne de production se numérise (*smart production chain*). Cela permettra de contrôler toutes les étapes d'une chaîne de production. Il reste à voir quel sera le rôle de la numérisation dans la garantie de la sécurité sanitaire des aliments. Outre le contrôle intégral de la chaîne de production, il sera en principe possible de montrer aux consommateurs de manière transparente les modalités de production d'un aliment donné. La question de savoir si les producteurs accorderont vraiment cette transparence aux consommateurs reste ouverte.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3	1	1

2.L. Impression 3D alimentaire

L'impression 3D de produits alimentaires est un domaine qui évolue rapidement. À ce jour, ce procédé est limité en raison du nombre d'ingrédients qui s'y prêtent. Il offre cependant la possibilité de produire de nouveaux aliments à partir d'ingrédients également nouveaux (par ex. des protéines d'insectes), de

sorte qu'il pourrait faciliter l'acceptation de ceux-ci auprès des consommateurs. Ces appareils devraient être utilisés dans l'industrie et le commerce, mais aussi, à moyen terme, dans les ménages privés.

Ces nouvelles méthodes de production pourraient poser des problèmes d'hygiène. Il reste à voir dans quelle mesure les fabricants de ces appareils tiendront compte des exigences en matière d'hygiène (conception hygiénique) ou s'il en découle de nouveaux défis microbiologiques, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour des appareils similaires (p. ex. machines à chantilly, machines à glace, fontaines à eau ou trancheuses).

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque		Impact pour la Suisse
2	Contaminations biologiques	3	2
	Contaminations chimiques	2	2

2.M. Traitement des aliments par plasma non thermique

Les aliments tels que les fruits et légumes sont fragiles. Les soumettre à un traitement efficace contre les microorganismes sans compromettre leur qualité tient du défi. Les salades vertes, les jeunes pousses et les herbes aromatiques sont souvent contaminées par des microorganismes. Les méthodes d'inactivation utilisées à ce jour ne permettent pas, ou que très peu, d'inactiver en toute sécurité les microorganismes pathogènes dans ces produits.

L'utilisation du plasma non thermique (PNT), par exemple, pourrait changer la donne. Le plasma est l'un des quatre états de la matière, avec les états solide, liquide et gazeux. Le PNT, également appelé « plasma froid », est un état dans lequel seuls les électrons atteignent des températures élevées, le reste de la matière (ions et atomes neutres) demeurant à une température plus basse. Cela permet de toucher le plasma à mains nues sans se brûler. Le PNT permet par exemple d'inactiver des pathogènes sans compromettre la qualité du produit.

Encadré 5. Un emballage comestible pour les fruits et légumes ?

Un grand distributeur suisse entend utiliser des résidus de pressage de fruits et légumes (marc) pour emballer des fruits et légumes frais.

Ce type d'emballage comestible permettrait de prolonger la durée de conservation des produits sans produire de déchets.

De plus, de tels matériaux d'emballage pourraient servir de support pour des vitamines, des oligo-éléments ou des additifs.

Source : Lidl. (4.1.2022). *Ökologische Schutzschicht für Obst und Gemüse* [Press release]. <https://corporate.lidl.ch>

Des efforts de recherche et développement plus poussés sont nécessaires pour exclure tout effet négatif au niveau moléculaire (protéines, enzymes, vitamines, etc.).

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
2	2	2

2.N. Emballage

Vu leur impact sur l'environnement, les emballages sont en butte à la critique. Les problèmes liés aux emballages plastiques sont connus depuis longtemps et suscitent un rejet croissant de la part des consommateurs. Les débats sur les micro- et les nanoplastiques renforcent ce scénario. Cela conduit au développement de nouveaux matériaux d'emballage ou à l'abandon pur et simple de tout emballage pour les produits alimentaires (voir 1.C.c *Achats sans emballages*).

Il existe de nombreux développements dans ce domaine. Nous nous trouvons en pleine transition et dans l'impossibilité d'estimer où celle-ci conduira. L'utilisation accrue de produits recyclés pourrait entraîner l'apparition de nouveaux contaminants, de même que le développement de nouveaux matériaux d'emballage, par exemple à partir de substances biodégradables ou de matériaux d'emballage comestibles.

Probabilité du scénario		Probabilité d'occurrence du risque		Impact pour la Suisse
Nouveaux matériaux d'emballage	4	Contaminations biologiques	1	3
		Contaminations chimiques	3	3
Emballages comestibles	3	Contaminations biologiques	2	2
		Contaminations chimiques	2	2
		Contaminations physiques	1	2

Diagnostic en laboratoire

2.O. Séquençage du génome entier

Le coût d'un séquençage du génome entier (SGE) a considérablement baissé depuis le début des années 2000, et cette tendance devrait se poursuivre. On peut donc s'attendre à ce que le SGE soit de plus en plus utilisé dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments.

L'utilisation du SGE permet de détecter plus souvent et plus rapidement l'apparition de foyers de toxi-infections alimentaires : il identifie les sources d'infection, ce qui permet de prendre des mesures. La disponibilité de telles données permettra de mieux situer les épidémies dans l'espace et dans le temps, ce qui permettra d'identifier et de mieux évaluer l'importance de certains agents pathogènes ou de clones émergents dans les aliments et les espaces de production. Il est ainsi possible que l'on assiste à l'avenir à une augmentation artificielle des foyers de toxi-infection, mais qu'il s'agisse en réalité d'un simple corollaire d'une meilleure surveillance.

Le SGE permettra aux entreprises du secteur alimentaire de suivre la dynamique d'une flore microbienne dans leurs locaux de production et de prendre à temps les mesures nécessaires pour la maîtriser au cas où des agents pathogènes menaceraient de s'installer. Si la sécurité sanitaire des aliments devrait s'en trouver améliorée, il existe toutefois un risque que le SGE crée un faux sentiment de sécurité dans les entreprises et que les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de fabrication se trouvent négligées.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
4	1	1

2.P. Analyse microbiomique des aliments

Les êtres humains ne sont pas les seuls à avoir un microbiome, les aliments aussi. À l'avenir, il sera possible d'identifier le microbiome normalement présent dans tout aliment et de détecter ses modifications. Cela permettra de détecter l'apparition de microorganismes pathogènes à un stade précoce et de prendre les mesures qui s'imposent.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3	Aucun risque	Aucun impact

Technologie

2.Q. Nanotechnologie

Les nanotechnologies vont s'imposer dans la chaîne alimentaire. Leurs applications possibles sont diverses et variées, que ce soit pour de nouveaux matériaux d'emballage ou pour des ingrédients, ce qui permettra d'introduire de manière ciblée des nutriments dans un aliment. Plusieurs applications devraient trouver leur place sur le marché au cours des dix prochaines années.

Encadré 6. Le coût du séquençage

Le coût du séquençage d'un génome entier, par exemple d'un génome humain, a considérablement baissé. Alors qu'au début du millénaire, une telle analyse coûtait encore 100 millions de francs, on peut obtenir aujourd'hui le même séquençage pour un millier de francs.

On peut s'attendre à ce que les prix continuent à baisser.

Source : Wetterstrand, KA. (1.11.2021). DNA Sequencing Costs: Data from the NHGRI Genome Sequencing Program (GSP).

<http://www.genome.gov/sequencingcostsdata>

Encadré 7. Analyse microbiomique des aliments : quelle est la durée de conservation du jambon ?

Combien de temps peut-on conserver du jambon au réfrigérateur une fois l'emballage ouvert ? C'est la question à laquelle une équipe de scientifiques italiens a voulu répondre au moyen de nouvelles méthodes de biologie moléculaire.

En utilisant le profilage génétique de l'ARN ribosomique 16S et des techniques en culture, ils ont analysé le microbiome des jambons conservés au réfrigérateur à différents moments, et identifié comment la dynamique d'altération et la croissance des microorganismes pathogènes affectent le jambon.

Source : Spampinato, G., Candelieri, F., Amaretti, A., Licciardello, F., Rossi, M., & Raimondi, S. (2022). *Microbiota Survey of Sliced Cooked Ham During the Secondary Shelf Life*. *Frontiers in Microbiology*, 13. doi : [10.3389/fmicb.2022.842390](https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.842390)

Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour évaluer les dangers potentiels de cette technologie pour la santé.

Probabilité du scénario	du	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3		⁵	⁵

Recherche

2.R. Micro- et nanoplastiques

De nouvelles méthodes plus efficaces et moins coûteuses sont en cours de développement pour détecter et même quantifier les micro- et nanoplastiques. Lorsque ces méthodes seront disponibles, les questions relatives aux effets de ces contaminants sur la santé devraient devenir prioritaires. Il faut s'attendre à ce que l'on identifie ainsi potentiellement de nouveaux dangers, qui nécessiteront de réévaluer les risques.

Probabilité du scénario	du	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3		⁵	⁵

⁵ Les données scientifiques manquent pour pouvoir évaluer le risque et son impact potentiel.

3. ÉCONOMIE

3.S. Alimentation personnalisée

L'industrie alimentaire est en train de redéfinir « l'expérience consommateur » pour proposer une alimentation sur mesure à chacun d'entre nous. Il s'agit à la fois de répondre à la demande des clients et d'aller plus loin, en proposant des « expériences clients » liées aux aliments (voir 1.D.c *Alimentation personnalisée* et 1.D.d *Aliments psychotropes*).

3.S.a. Alimentation régulant le microbiome

L'alimentation régulant le microbiome occupe une place de plus en plus importante dans le domaine de la recherche et du développement.

90 % des cellules humaines ne relèvent pas du corps mais du microbiome. Au niveau génétique, ce taux est même de 99 %. La communauté scientifique part aujourd'hui du principe qu'un dysfonctionnement du microbiome pourrait être à l'origine de nombreuses maladies physiques et psychiques, en raison d'interactions entre l'individu et le microbiome. Notre comportement et les aliments que nous

consommons influencent notre microbiome. On a ainsi constaté que le microbiome intestinal des populations vivant loin de la civilisation moderne contient jusqu'à deux fois plus de types de microorganismes que les personnes se nourrissant à l'occidentale.

Encadré 8. Prébiotiques et probiotiques, la nouvelle panacure ?

Les chercheurs ont analysé les tumeurs de patients atteints d'un cancer du pancréas, et notamment les mécanismes de croissance et d'immunosuppression de la tumeur. Ils ont découvert que certaines cellules immunitaires du corps empêchent la tumeur de grandir. Les auteurs de l'étude en question ont pu démontrer que *Lactobacillus*, l'une des bactéries du microbiome humain, entrave l'action des cellules immunitaires, ce qui favorise la croissance de la tumeur.

Source : Hezaveh, K., Shinde, R. S., Klötgen, A., Halaby, M. J., Lamorte, S., Ciudad, M. T., Quevedo, R., Neufeld, L., Liu, Z. Q., Jin, R., Grünwald, B. T., Foerster, E. G., Chaharlangi, D., Guo, M., Makhijani, P., Zhang, X., Pugh, T. J., Pinto, D. M., Co, I. L., ... McGaha, T. L. (2022). *Tryptophan-derived microbial metabolites activate the aryl hydrocarbon receptor in tumor-associated macrophages to suppress anti-tumor immunity*. *Immunity*, 55(2), 324-340.e8. doi : [10.1016/j.immuni.2022.01.006](https://doi.org/10.1016/j.immuni.2022.01.006)

L'idée est donc d'influencer de manière ciblée le microbiome intestinal humain, par exemple grâce à des prébiotiques, des probiotiques ou des postbiotiques, afin de bloquer certains mécanismes physiques ou psychiques, ou au contraire de les renforcer, le risque étant que cela engendre des effets secondaires encore inconnus en raison du manque de connaissances actuelles des interactions complexes entre les différents microorganismes présents dans le microbiome intestinal humain.

La communauté scientifique se penche également sur les liens éventuels entre différentes maladies et le microbiome intestinal humain. L'analyse de ce dernier pourrait s'avérer capitale pour déterminer les causes et l'origine d'une maladie. Il pourrait s'avérer que l'alimentation joue un rôle bien plus important qu'on ne l'imaginait dans le traitement mais aussi dans la prévention des maladies en question.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque		Impact pour la Suisse
3	Dysfonctionnement du microbiome	3	2
	Découvertes sur les conséquences pour la santé d'un dysfonctionnement du microbiome	3	2

3.S.b. Aliments psychotropes

L'industrie alimentaire a identifié une tendance relative à la consommation d'aliments pour atteindre un état émotionnel ou préparer une activité : les consommateurs prendraient des produits contenant de la sérotonine lorsqu'ils souhaitent être ou rester de bonne humeur, comme ils prennent des boissons caféinées pour

augmenter leurs performances. Ces produits sont dits « psychotropes », car ils ont des effets ciblés sur certaines émotions, les performances ou le psychisme de manière générale (voir 1.D.d Aliments psychotropes).

De tels produits pourraient s'avérer dangereux en raison d'effets indésirables ou d'effets secondaires liés à leur consommation seule ou combinée. Il existe également un risque de dépendance psychologique, de même qu'un risque toxicologique lié à une surdose ou à une consommation chronique.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque		Impact pour la Suisse
4	Toxicité aiguë	1	2
	Effets indésirables en cas de consommation combinée (effet cocktail)	4	3
	Effets à long terme (toxicité chronique)	4	3
	Dépendance	4	3

3.T. Nouvelles textures

On ne consomme pas seulement des aliments pour absorber des nutriments. On mange aussi pour le plaisir des sens et c'est ce besoin auquel peuvent répondre de nouvelles textures. Ajouter des bulles d'air dans des textures solides, du chocolat par exemple, lui donne plus de légèreté, ce qui est associé à une expérience agréable. Il existe en Suisse une nouvelle tendance, le bubble tea et ses perles de tapioca, qui sont très appréciés, en particulier par la jeune génération.

Proposer de nouvelles textures en utilisant des ingrédients, des additifs et des technologies connus n'est pas dangereux pour la santé en soi. De tels aliments pourraient toutefois conduire à un changement des habitudes alimentaires, par exemple en renforçant la consommation de boissons sucrées. On pourrait également craindre une exposition accrue aux additifs concernés si l'on consomme de nombreux aliments proposant les mêmes modifications de texture.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque		Impact pour la Suisse	
Nouvelles textures	2	Alimentation déséquilibrée	3	1
		Risques chimiques	2	1
Nouvelle combinaison ou utilisation de textures existantes	3	Alimentation déséquilibrée	3	1
		Risques chimiques	2	1

3.U. Recyclage et upcycling

Le recyclage et l'*upcycling* visent à valoriser les restes alimentaires et les sous-produits. Jusqu'à présent, la valorisation s'effectuait en donnant ces restes aux animaux d'élevage ou en les compostant dans les jardins. La première option fait toutefois l'objet d'une réglementation stricte depuis l'épisode de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB, « maladie de la vache folle ») et depuis que l'on a découvert que les restes alimentaires pouvaient entraîner des épidémies (fièvre aphteuse, p. ex.). Quant au compostage, il permet effectivement une certaine revalorisation, mais son efficacité est faible.

En matière de revalorisation des aliments, il existe deux options : la première, le recyclage, vise à améliorer les méthodes classiques de revalorisation pour renforcer leur efficacité. On pourrait notamment donner des sous-produits et des restes alimentaires à des insectes, ou encore fabriquer un substrat de champignons sur lequel pousseraient des champignons comestibles. La crise de l'ESB a toutefois montré que de tels cycles de production ne sont pas sans risque.

Encadré 9. Bubble tea

Grâce à de nouvelles textures, on peut créer de nouvelles expériences de consommation susceptibles de révolutionner la demande pour un produit a priori standard.

Qui aurait pu imaginer qu'il y ait des queues devant des magasins de thé ? Et pourtant, le thé, boisson séculaire s'il en est, est devenu tendance avec l'ajout de quelques perles de tapioca.

Source : Büchel, A. (2021). *Schlange stehen für Trendgetränk: der Bubble Tea ist zurück*. Bolero. <https://www.boleromagazin.ch>

La philosophie de la deuxième catégorie, l'*upcycling*, est de faire gagner de la valeur à l'objet à revaloriser. Dans le domaine alimentaire, elle se concentre surtout sur les sous-produits, qui de déchets obtiennent le statut d'ingrédients pour de nouveaux produits. Les pelures issues de la fabrication de jus de fruits donnent des tisanes, les épluchures de bananes deviennent des frites, la pulpe de cacao sert à fabriquer des boissons et les « cerises » de café permettent de produire de la farine sans gluten.

En soi, l'*upcycling* de sous-produits pour produire des aliments n'est pas dangereux. On ne peut toutefois pas exclure que des sous-produits qui n'ont jamais été consommés puissent contenir des substances toxiques ; ainsi, il n'y a que peu d'études sur la toxicité des graines d'avocat, qui fait l'objet de discussions controversées sur la toile.

Possibilité d'occurrence du scénario	du	Possibilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
Recyclage	4	1	2
<i>Upcycling : dans l'industrie alimentaire</i>	4	1	2
<i>Upcycling : chez les particuliers</i>	4	3	2

3.V. Nouveaux modèles commerciaux

La pandémie de COVID-19 a accéléré certaines tendances et notamment l'émergence de nouveaux modèles commerciaux.

3.V.a. Nouveaux modèles de distribution

Durant la pandémie de COVID-19, la fermeture des restaurants et le fait que les personnes vulnérables devaient garder leurs distances ont fait rapidement émerger de nouveaux modèles commerciaux pour la distribution de denrées alimentaires, qu'il s'agisse du commerce de détail ou des restaurants.

Aux traditionnelles livraisons de pizzas sont venues s'ajouter une multitude d'autres possibilités, concernant des aliments prêts à consommer, mais aussi des produits semi-finis et des ingrédients de base. Or les start-up concernées n'ont pas forcément toutes les connaissances nécessaires en matière d'hygiène, ce qui pourrait entraîner une augmentation des contaminations microbiennes. Quant à savoir si ces modèles commerciaux vont subsister sur le long terme, l'avenir le dira.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3	3	2

3.V.b. Cuisines fantômes (*ghost kitchen*)

La fermeture des restaurants durant la pandémie a renforcé la tendance relative aux cuisines fantômes, ces endroits qui n'accueillent pas de clients, mais où les repas sont préparés, puis proposés sur Internet ou via des services de livraison, voire directement à l'emporter. Comme tous les autres lieux de production de denrées alimentaires, les cuisines fantômes doivent respecter les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de fabrication. Il leur appartient de procéder elles-mêmes aux contrôles nécessaires, car les plateformes Internet qui proposent leurs produits ne vérifient pas les conditions de fabrication. Il existe donc un risque de hausse des infections et intoxications alimentaires.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
3	3	2

3.V.c. Gaspillage alimentaire

L'opinion publique est toujours plus critique vis-à-vis du gaspillage alimentaire, ce qui favorise l'émergence de nouveaux modèles commerciaux et formes de commerce. Ainsi, tant les usines de production que les commerces devraient proposer toujours plus souvent à moindre prix leurs stocks d'invendus ou les produits dont la date de durabilité minimale est dépassée, que ce soit directement ou via des formes de commerce alternatives. Certains prestataires proposent d'ores et déjà à leurs clients d'acheter à moindre prix à la fin de la journée les plats du jour invendus des restaurants sous forme de « paniers-surprises ».

Vendre des produits dont la date de durabilité minimale est dépassée ou ce qu'il reste de la production du jour n'est pas dangereux en soi, pour autant que les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication aient été respectées. Commercialiser des « paniers-surprises » sans en déclarer les ingrédients représente toutefois un risque élevé, surtout pour les personnes souffrant d'allergies.

Dans l'industrie agroalimentaire, la production excédentaire ou les aliments présentant des défauts sont bien souvent tout simplement utilisés pour nourrir les animaux (voir 3.U), par exemple après que les emballages ont été ôtés mécaniquement.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
4	2	3

Encadré 10. Des « paniers-surprises » contre le gaspillage alimentaire

On estime qu'un tiers des aliments termine à la poubelle dans le monde, un chiffre que la société danoise *Too Good To Go* entend bien diminuer.

Les restaurants, les magasins d'alimentation et d'autres acteurs de l'industrie alimentaire peuvent faire des « paniers-surprises » de leurs invendus et les proposer via l'application de *Too Good To Go*.

Pour les allergies et les intolérances, le client doit s'informer oralement auprès du vendeur.

Source : <https://toogoodtogo.ch/fr-ch/>

4. ENVIRONNEMENT

4.W. Changement climatique

Bien que le changement climatique ne se manifeste que lentement, les premiers effets se font déjà sentir aujourd'hui. De mauvaises récoltes et des inondations, comme celles de 2021, pourraient constituer des signes avant-coureurs. Les spécialistes identifient quatre grandes tendances pour la Suisse : 4.W.a) une diminution de la quantité totale de précipitations, 4.W.b) une augmentation des fortes précipitations, 4.W.c) une hausse des températures, ainsi que de la fréquence et de la durée des vagues de chaleur, et 4.W.d) une hausse de la limite du zéro degré.

En 2018, le *National Centre for Climate Services* (NCCS) a publié un [rapport détaillé](#) (en anglais) sur le changement climatique en Suisse, où il explique les quatre scénarios climatiques envisagés pour le pays. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a réalisé une [étude](#) (*CLimate change and Emerging risks for Food SAFety* – CLEFSA, en anglais) sur les nouveaux risques alimentaires qui pourraient survenir en raison du changement climatique. L'OSAV a publié les résultats de l'EFSA dans une [briefing letter](#) résumant la situation. Le présent chapitre se fonde sur les résultats de l'étude de l'EFSA et sur les quatre scénarios du NCCS.

4.W.a. Diminution de la quantité totale de précipitations

La quantité totale de précipitations devrait s'inscrire à la baisse. En été surtout, il faut s'attendre à des périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues. Durant l'hiver en revanche, une hausse des précipitations est à escompter, en particulier sous forme de pluie.

La diminution globale des précipitations ne devrait pas impacter directement la sécurité sanitaire des aliments. Toutefois, les phases de sécheresse pourraient mettre sous pression les plantes et les animaux, ce qui augmenterait potentiellement leur vulnérabilité face aux maladies. S'agissant des plantes, le problème se situerait essentiellement au niveau des mycotoxines, ce qui entraînerait aussi une utilisation accrue des produits phytosanitaires et des médicaments vétérinaires.

En cas de pénurie d'eau, des problèmes d'hygiène pourraient également survenir, notamment s'il fallait recourir à de l'eau d'irrigation de qualité inférieure pour les cultures végétales (baies, légumes), mais aussi pour les animaux, avec le risque qu'elle puisse potentiellement contaminer les aliments.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
4	3	2

4.W.b. Augmentation des fortes précipitations

Malgré une diminution de la quantité totale de précipitations en été, on s'attend à ce que les précipitations violentes soient plus fréquentes, et ce tout au long de l'année. Des inondations devraient également survenir plus souvent.

Les inondations peuvent entraîner la contamination des terres cultivées par des agents pathogènes (p. ex. norovirus) ainsi que par des contaminants inorganiques (métaux lourds) ou organiques (p. ex. dioxines).

Par ailleurs, un taux d'humidité élevé, des précipitations violentes et des inondations favorisent la recrudescence des vecteurs tels que les tiques et les moustiques, qui peuvent provoquer des maladies de façon directe ou indirecte, via les aliments (p. ex. transmission de la méningo-encéphalite à tiques, ou FSME, via le fromage de chèvre au lait cru).

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse	
4	Contaminations (<i>biologiques, chimiques, physiques</i>)	4	3
	Maladies nouvelles ou récurrentes	3	2

4.W.c. Hausse des températures

Les températures devraient être plus élevées tout au long de l'année, avec des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues. Cette hausse aura aussi des conséquences sur les eaux, dont la température devrait également augmenter. Dans les zones côtières, cela pourrait favoriser l'implantation de micro-organismes pathogènes qui en sont actuellement absents, ce qui aura des effets sur les poissons et les fruits de mer (p. ex. présence de biotoxines marines comme la ciguatera ou d'agents pathogènes comme *Vibrio spp.*).

Les eaux douces ne sont pas épargnées, car les cyanobactéries qui s'y développent dans les périodes de forte chaleur peuvent être dangereuses pour l'être humain et l'animal.

Comme les températures plus élevées accélèrent le métabolisme des bactéries, on peut s'attendre à une intensification des échanges de matériel génétique entre ces organismes, ce qui pourrait notamment influencer l'apparition de résistances aux antibiotiques, mais aussi favoriser l'émergence de nouvelles maladies.

Avec l'augmentation des températures, les agents pathogènes actuellement absents de nos latitudes, ainsi que leurs vecteurs, parviennent à se propager. Ils remontent vers le nord, à l'instar du moustique tigre, ou progressent en altitude, comme la tique. Or l'apparition de nouveaux vecteurs favorise la transmission de nouveaux agents pathogènes à l'homme et à l'animal. On peut donc imaginer que des zoonoses inédites fassent leur apparition.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque		Impact pour la Suisse
4	Risques biologiques	4	3
	Risques chimico-biologiques (<i>biotoxines marines</i>)	4	3
	Maladies nouvelles ou récurrentes	3	2

4.W.d. Hausse de la limite du zéro degré

En hiver, la limite du zéro degré dans les Alpes devrait s'élever. Par ailleurs, dans le sillage du réchauffement, la limite sud du permafrost va reculer en direction du nord. Cela devrait provoquer la libération du mercure fixé dans le permafrost arctique et sa propagation dans la nature. Sous les latitudes septentrionales, les poissons de mer risquent donc d'être contaminés au méthylmercure.

Probabilité du scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse
4	3	2

Encadré 11. Cyanobactéries dans le lac de Neuchâtel

La chaleur combinée aux eaux stagnantes peut être mortelle. À l'été 2020, six chiens sont morts après s'être baignés dans le lac de Neuchâtel. La cause de ces décès sont des toxines produites par des cyanobactéries. Des cas similaires se sont reproduits en juin 2022.

Les cyanobactéries, également appelées algues bleues, se développent dans les eaux tièdes stagnantes. Certaines d'entre elles produisent différentes biotoxines pouvant occasionner des troubles graves, voire mortels, selon le type de toxine et la quantité ingérée.

La sécurité sanitaire des aliments se trouve menacée lorsque ces toxines atterris-sent dans l'assiette des consommateurs, par exemple par l'accumulation de toxines dans les poissons, les crustacés ou les algues.

Sources : Abeyisiriwardena, N. M. Gascoigne, S. J. L. & Anandappa, A. (2018). *Algal Bloom Expansion Increases Cyanotoxin Risk in Food*. *Yale J Biol Med*. vol. 91,2 129-142, Schwyn, B. (2020). *De nouvelles cyanobactéries repérées non loin de l'embouchure de l'Areuse*. *ArclInfo*. <https://www.arcinfo.ch>, Police neuchâteloise. (31 juillet 2020). *Les prélèvements confirment la présence de cyanobactéries dans le lac de Neuchâtel [communiqué de presse]*. <https://www.ne.ch> et Veya, F. (2022). *Danger pour les chiens, la cyanobactérie refait surface à Neuchâtel*. *ArclInfo*. <https://www.arcinfo.ch>

5. POLITIQUE

5.X. Politique de la Suisse

5.X.a. Considérations générales

La Suisse dispose d'une législation qui reflète la complexité des denrées alimentaires et de leur réglementation. Le processus de rédaction des textes de loi jusqu'à l'édition des ordonnances départementales est un défi technique et administratif qui prend du temps. Les adaptations réglementaires de l'UE, qui concernent indirectement les acteurs du marché suisse, ne sont pas reprises immédiatement, elles doivent être adaptées au droit suisse et ne peuvent donc entrer en vigueur qu'avec un certain retard.

En revanche, la Suisse peut réagir rapidement lorsque de nouveaux risques sont identifiés, car il suffit généralement de procéder à des adaptations à l'échelon des ordonnances départementales pour réguler ces risques. Toutefois, les mesures ne font sens que si elles sont discutées et coordonnées avec l'UE. Or, du fait de l'interruption des négociations avec l'UE, la Suisse ne dispose plus des mêmes accès aux discussions, ce qui fait que, dans la pratique, elle ne peut plus agir qu'une fois les décisions de l'UE publiées.

Pour les questions relatives à l'alimentation, l'OSAV ne dispose que de compétences légales restreintes, lesquelles se limitent à l'information de la population et à la collaboration avec les différents secteurs. À ce jour, toutes les propositions visant à jouer un rôle plus actif dans ce domaine, par exemple en augmentant les taxes sur certains produits alimentaires ou en interdisant la publicité, ont été rejetées par le politique.

En se fondant sur les évolutions survenues dans les pays voisins, on peut imaginer que les opinions politiques puissent changer durant ces dix prochaines années. Il ne faut toutefois pas s'attendre à ce que la population modifie substantiellement son alimentation dans les années à venir du fait des activités de l'OSAV.

Actuellement, les autorités de contrôle des denrées alimentaires relèvent de la compétence des cantons, une conception qui remonte au XIX^e siècle, lorsque le commerce alimentaire était organisé au niveau local et régional. Les nouvelles formes de vente, par exemple le commerce en ligne, obligent les autorités cantonales et fédérales à réagir.

5.X.b. Impact de la pandémie de COVID-19 sur la politique fédérale

La pandémie de COVID-19 a fortement réduit la marge de manœuvre financière des autorités. À court terme, la pression budgétaire sur les ressources humaines devrait augmenter, ce qui devrait avoir pour conséquence que l'administration manquera de personnel pour traiter les nouvelles tâches. À moyen et long termes toutefois, aucune réduction budgétaire n'est prévue dans le domaine de la sécurité et des denrées alimentaires.

5.Y. Politique internationale

5.Y.a. Politique de l'UE

Pour garantir la sécurité et la santé alimentaires, l'UE dispose d'institutions bien établies. S'agissant des denrées alimentaires, il existe un accord vétérinaire entre la Suisse et l'UE, mais qui réglemente uniquement les produits d'origine animale.

La volonté est d'étendre les accords bilatéraux à l'ensemble de la sécurité sanitaire des aliments, mais depuis l'arrêt des négociations sur l'accord-cadre, ce dossier se trouve pour l'instant au point mort.

Actuellement, la Suisse entretient de bons rapports avec les autorités spécialisées de l'UE, et peut également prendre partiellement part au Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). Cependant, les informations de l'UE arrivent parfois avec du retard et

la Suisse n'est aujourd'hui plus intégrée dans les processus législatifs de l'UE, de sorte que la Suisse ne peut procéder aux adaptations nécessaires que de façon différée, ce qui peut entraîner certaines restrictions commerciales (voir 5.X.a *Considérations générales*).

Actuellement, il est difficile de prédire l'évolution politique de ces dix prochaines années entre la Suisse et l'UE. Sur le plan technique, il est certain que la situation actuelle en matière de sécurité sanitaire des aliments va perdurer. Si les accords bilatéraux étaient résiliés, cela reviendrait à couper techniquement la Suisse des institutions de l'UE : il ne serait par exemple plus possible d'échanger des informations dans le cadre du système RASFF.

Au sein de l'UE, la Commission a promu un « pacte vert pour l'Europe » (*European Green Deal*), un engagement politique pris en 2019 visant à mettre fin aux émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2050 et à devenir ainsi le premier continent à atteindre la neutralité climatique (réduction de 55 % d'ici à 2030 par rapport à 1990). Cet engagement a également des répercussions sur la sécurité sanitaire des aliments.

5.Y.b. Politique mondiale

Ces dernières années, ce sont principalement les objectifs de développement durable (ODD) qui ont défini la politique mondiale en matière de sécurité sanitaire des aliments. Bien que les aspects liés à la sécurité sanitaire des aliments n'aient à l'origine pas été mis en avant, les choses ont changé depuis. Sous l'impulsion de la Commission du Codex alimentarius, le thème de la sécurité sanitaire des aliments a considérablement gagné en importance, et il est désormais largement reconnu que celle-ci constitue une condition préalable à l'approvisionnement alimentaire. Ainsi, lors du Sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires, le principe de garantir l'accès de tous à une alimentation sûre et nutritive a été inscrit dans la piste d'action n° 1 et formulé plus en détail dans le champ d'action 1.3, dans le sens d'une amélioration de la sécurité sanitaire des aliments.

Encadré 12. Suisse-UE : et maintenant ?

Le 26 mai 2021, le président de la Confédération Guy Parmelin a écrit à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour l'informer que la Suisse ne pouvait pas signer l'accord institutionnel avec l'UE.

Le 25 février 2022, le Conseil fédéral a réaffirmé l'intérêt de la Suisse à poursuivre la voie bilatérale avec l'UE, afin de maintenir avec celle-ci de bonnes relations s'inscrivant dans un cadre réglementaire, dans l'intérêt des deux parties. Il a toutefois indiqué qu'un accord institutionnel n'était pas une option. C'est pourquoi il propose une approche sectorielle afin de lancer de nouvelles discussions avec l'UE.

Sources : Parmelin, G. (26.5.2021). *Accord institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne [lettre]*. Berne. <https://www.dfae.admin.ch> et Département fédéral des affaires étrangères DFAE (2022). *Relations avec l'UE : le Conseil fédéral définit l'orientation du paquet de négociation*. <https://www.dfae.admin.ch>

III Conclusion

L'avenir proche devrait apporter de nouveaux défis en matière de sécurité sanitaire des aliments et d'équilibre nutritionnel pour les individus.

Les changements démographiques structurels dus au vieillissement et à la migration devraient conduire à réévaluer l'importance de certains thèmes liés à la sécurité sanitaire des aliments. C'est pourquoi une alimentation saine pour les personnes âgées et la maîtrise des risques chimiques et microbiologiques liés à l'alimentation devraient à l'avenir occuper une place centrale. Vu la croissance démographique à prévoir dans le monde entier, de nouvelles surfaces et de nouvelles méthodes d'agriculture seront nécessaires. Parmi celles-ci, l'agriculture verticale et les fermes flottantes devraient entraîner de nouveaux risques chimiques et microbiologiques. De nouvelles matières premières joueront probablement aussi un rôle, à commencer par de nouvelles protéines, qui pourraient être intéressantes du point de vue nutritionnel, mais qui devraient également entraîner l'apparition de nouveaux allergènes dans la société. Le recyclage et l'upcycling pourraient aussi jouer un rôle dans la sécurité sanitaire des aliments, mais les dangers qu'ils représentent demeurent une question ouverte.

Les premiers effets du changement climatique se font déjà sentir et devraient s'intensifier ces prochaines années. On peut s'attendre à une augmentation des risques chimiques, physiques et biologiques. Il est notamment probable que des biotoxines marines se retrouvent dans les produits importés et que d'autres pathogènes associés à l'eau apparaissent, tout comme des maladies, nouvelles ou récurrentes. Le changement climatique est également un facteur important qui devrait faire évoluer les processus de production vers la durabilité. Les étiquettes propres, qui bannissent les additifs, pourraient accélérer l'altération des produits ou permettre le développement de bactéries pathogènes. Les produits de substitution, tels que les protéines végétales ou les protéines nouvellement créées, pourraient entraîner une augmentation des allergies dans la société.

Des recherches sont en cours pour trouver des solutions d'emballage respectueuses du climat. Cependant, les nouveaux matériaux d'emballage pourraient introduire de nouveaux agents contaminants dans la chaîne agroalimentaire. La technologie et la science, en particulier la numérisation, devraient y jouer un rôle bien plus important qu'aujourd'hui. Cela se traduira par une augmentation des données et de leur analyse en vue d'identifier des modèles tant dans la production et la logistique que dans le comportement des consommateurs. Les nouvelles formes de vente, telles que les marchés et plateformes en ligne, mais aussi la cuisine fantôme et les nouveaux services de livraison, devraient entraîner une augmentation des risques microbiologiques. La science permettra d'envisager des offres personnalisées conçues sur la base d'une analyse individuelle et de créer des produits destinés à optimiser le bien-être personnel, en particulier les aliments qui régulent le microbiome. Les aliments aux effets psychotropes pourraient s'imposer et compléter l'offre existante, comme les stimulants à base d'alcool et les aliments contenant de la caféine. Ces produits se prêtent à un usage à des fins d'amélioration des performances, mais aussi pour la détente. En toute hypothèse, les risques associés sont des conséquences indésirables liées à l'effet cocktail, aux effets à long terme et à la dépendance. De nouvelles techniques de traitement et de production devraient faire leur entrée dans la production, voire dans les ménages privés. L'impression 3D alimentaire pourrait par exemple augmenter l'apparition de risques biologiques. Les nanotechnologies, mais aussi les microplastiques et les nanoplastiques, pourraient gagner en importance.

Il faut s'attendre à ce qu'en raison d'un scepticisme croissant à l'égard de la science, les connaissances des experts et la perception des consommateurs divergent toujours plus. Ainsi, la définition d'une alimentation équilibrée risque d'être encore plus controversée à l'avenir qu'aujourd'hui. Les débats sur les superaliments et les compléments alimentaires illustrent déjà cette tension. Ce scepticisme à l'égard de la science pourrait aussi compliquer l'évaluation et la gestion des risques ainsi que la communication sur les risques.

IV Principales références

Cotter, S. Heiniger, M. Rausa, F. & Schmid Botkine, S. (2009). Un nouveau baby-boom en Suisse ? in S. Cotter (éd.), *Newsletter Démos. La fécondité* (pp. 3-4). Office fédéral de la statistique.

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.347049.html>

Doumeizel, V. (2019). *Foresight review of food safety: feeding the world safely and sustainably*. Lloyd's Register Foundation. Disponible en ligne : <https://www.lrfoundation.org.uk/en/publications/foresight-review-of-food-safety/>

EFSA (European Food Safety Authority). Maggiore, A. Afonso, A. Barrucci, A. & De Sanctis, G. (2020). Climate change as a driver of emerging risks for food and feed safety, plant, animal health and nutritional quality. *EFSA supporting publication*, 17(6). <https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1881>

Fischer, A. M. & Strassmann, K. M. (éd.). (2018). *CH2018 – Scénarios climatiques pour la Suisse*. National Centre for Climate Services. ISBN 978-3-9525031-1-9.

<https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/scenarios-climatiques-suisses/commander-la-brochure-ch2018.html>

Food and Agriculture Organisation of the United Nations. (2017). *The future of food and agriculture - Trends and challenges*. FAO. ISBN 978-925109551. <https://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf>

Résumé du rapport en français : <https://www.fao.org/3/CA1553FR/ca1553fr.pdf>

Food and Agriculture Organisation of the United Nations. (2022). *Thinking about the future of food safety – A foresight report*. FAO. Disponible en ligne : <https://doi.org/10.4060/cb8667en>

Kohli, R. Babel, J. & Deplazes, J. (2020). *Les scénarios de l'évolution de la population de la Suisse et des cantons 2020-2050*. Office fédéral de la statistique.

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/evolution-future/scenarios-suisse.assetdetail.14963222.html>

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. (2020). Briefing letter Changement climatique et sécurité sanitaire des aliments : rapport du projet CLEFSA.

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-forschung/briefing-letter.pdf.download.pdf/Briefing%20Letter%20CLEFSA_FR.pdf

Schäfer, C. Bosshart, D. Frick, K. & Schröder, T. (2021). *European Food Trends Report: Die grosse Verstrickung, Ernährung zwischen Mikrochip und Mikrobiom*. GDI Gottlieb Duttweiler Institute.

ISBN 978-3718471317. <https://gdi.ch/shop/european-food-trends-report-pdf-2021-d#attr>

Scott, E. (2003). Food safety and foodborne disease in the 21st century homes. *Canadian Journal of Infectious Diseases*, 14(5), 277-280. <https://doi.org/10.1155/2003/363984>

Shekarforoush, S. S. & Rahemdel, S. (2015, March 30–April 1). *The Effects of Droughts on Food Safety*. Proceedings of the U.S.-Iran Symposium on Climate Change: Impacts and Mitigation, Irvine, CA, United States, pp. 102-114.

https://caem.engineering.arizona.edu/sites/caem.engineering.arizona.edu/files/proceedings-Climate%20Change_050416.pdf

World Health Organization. (accessed 2022, March 1). *Refugees and migrants are more prone to foodborne diseases*. <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/news/news/2015/09/refugees-and-migrants-are-more-prone-to-foodborne-diseases>

Annexe I

Évaluation semi-quantitative des tendances et des risques

Les spécialistes du comité consultatif et de l'OSAV ont été invités à répondre aux questions suivantes pour chaque scénario et chaque risque s'y rapportant, et à donner leur estimation :

- 4) Selon vous, quelle est la probabilité que ce scénario se confirme ces dix prochaines années ?

Veillez évaluer cette probabilité en attribuant une note de 1 (très peu probable) à 4 (très probable).

- 5) Si ce scénario se confirme, quelle est, selon vous, la probabilité que le risque qu'on lui associe se concrétise ?

Veillez évaluer cette probabilité en attribuant une note de 1 (très peu probable) à 4 (très probable).

- 6) Si tant le scénario que le risque mentionnés se concrétisent, quel serait, selon vous, l'impact pour la sécurité sanitaire des aliments en Suisse ?

Veillez évaluer cet impact en attribuant une note de 1 (négligeable) à 4 (très important).

Les réponses consolidées à ces questions sont présentées dans le tableau récapitulatif qui suit. La question 1) correspond à la colonne « *Probabilité du scénario* », la question 2) à la colonne « *Probabilité d'occurrence du risque* » et la question 3) à la colonne « *Impact pour la Suisse* ».

Sur la base des réponses aux trois questions, un score global a été calculé pour chaque scénario en multipliant les notes figurant dans les trois colonnes. Puis ce score a été classé dans l'une des quatre catégories d'importance indiquées dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Classement de l'importance des scénarios et des risques qui leur sont associés pour la sécurité sanitaire des aliments 2022-2032, en fonction des scores globaux

Catégorie	Score total	Importance pour la sécurité sanitaire des aliments 2022-2032
1	de 1 à 4	très faible
2	de 5 à 15	faible
3	de 16 à 32	grande
4	supérieur à 32	très grande

La première partie de l'annexe (Annexe I.a) reprend tous les scénarios et risques et donne un aperçu détaillé de leurs scores. La deuxième partie de l'annexe (Annexe I.b) classe les risques selon la catégorie d'importance de leur score global.

Annexe I.a : Évaluation semi-quantitative des tendances et des risques

Société						
Scénario		Probabilité du scénario	Risque associé au scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse	Score global
1.A	Vieillesse de la population	Réalisé (OFS)	Alimentation déséquilibrée	4	4	4
			Risques biologiques et chimiques	4	4	4
1.B	Migration	Réalisé (FAO)	Contaminations biologiques	1	1	1
			Consommation d'aliments toxiques	1	1	1
1.C.a	Produits biologiques et locaux	3	Tromperie et escroquerie	3	3	3
1.C.b	Étiquette propre (<i>clean label</i>) : produits animaux sans antibiotiques	1	Risques biologiques	2	2	1
	Étiquette propre (<i>clean label</i>) : produits végétaux sans pesticides	2	Risques biologiques	3	2	2
	Étiquette propre (<i>clean label</i>) : aliments sans agents conservateurs	3	Risques biologiques	3	3	3
1.C.c	Achats sans emballages	1	Contaminations	1	1	1
1.D.a	Superaliments	2	Alimentation déséquilibrée	2	1	1
1.D.b	Compléments alimentaires	3	Alimentation déséquilibrée	2	2	2
			Risques chimiques	2	2	2
1.D.c	Alimentation personnalisée	1	Alimentation déséquilibrée	1	1	1
1.D.d	Aliments psychotropes de confort	1	voir 3.S.b	voir 3.S.b	voir 3.S.b	voir 3.S.b
1.E.a	Produits de substitution aux aliments d'origine animale cultivés en laboratoire	1	Aucun	–	–	–
	Produits de substitution aux aliments d'origine animale fabriqués à base de plantes	3	Allergies	3	3	3
1.E.b	Alimentation végétarienne et végétalienne	3	Carence alimentaire	3	4	4
1.F	Produits faits maison	2	Risques biologiques	3	3	3
1.G	Transparence de l'industrie	1	Tromperie et escroquerie	3	2	2

Technologie et science						
Scénario		Probabilité du scénario	Risque associé au scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse	Score global
2.H	Nouvelles sources de protéines	3	Allergies	4	3	4
2.I	Édition génomique	3	Risques nouveaux (?)	2	2	2
2.J	Nouvelles méthodes d'agriculture : <i>agriculture verticale et fermes flottantes</i>	2	Risques biologiques et chimiques	2	2	2
	Nouvelles méthodes d'agriculture : <i>numérisation de l'agriculture</i>	4	Risques biologiques et chimiques	1	1	1
2.K	Numérisation : chaîne de production intelligente	3	Risques nouveaux (?)	1	1	1
2.L	Impression 3D alimentaire	2	Contaminations biologiques	3	2	2
			Contaminations chimiques	2	2	2
2.M	Traitement des aliments par plasma non thermique	2	Risques chimiques	2	2	2
2.N	Emballage : <i>nouveaux matériaux d'emballage</i>	4	Contaminations biologiques	1	3	2
			Contaminations chimiques	3	3	4
	Emballage : <i>emballages comestibles</i>	3	Contaminations biologiques	2	2	2
			Contaminations chimiques	2	2	2
Contaminations physiques	1	2	2			
2.O	Séquençage du génome entier	4	Biais (<i>augmentation des foyers de toxi-infections alimentaires</i>)	1	1	-1
2.P	Analyse microbiomique des aliments	3	Aucun	-	-	-
2.Q	Nanotechnologie	3	Risques nouveaux (?)	-2	-2	3
2.R	Micro- et nanoplastiques	3	Risques nouveaux (?)	-2	-2	3

¹ N'étant pas un danger en soi, mais le danger venant d'une mauvaise interprétation des résultats, le score global a été laissé de côté.

² Les données scientifiques manquent pour pouvoir évaluer le risque et son impact potentiel.

Économie						
Scénario		Probabilité du scénario	Risque associé au scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse	Score global
3.S.a	Alimentation régulant le microbiome	3	Dysfonctionnement du microbiome	3	2	3
			Découvertes sur les conséquences pour la santé d'un dysfonctionnement du microbiome	3	2	3
3.S.b	Aliments psychotropes	4	Toxicité aiguë	1	2	2
			Effets indésirables en cas de consommation combinée (<i>effet cocktail</i>)	4	3	4
			Effets à long terme (<i>toxicité chronique</i>)	4	3	4
			Dépendance	4	3	4
3.T	Nouvelles textures : <i>nouvelles textures</i>	2	Alimentation déséquilibrée	3	1	2
			Risques chimiques	2	1	1
	Nouvelles textures : <i>nouvelle combinaison ou utilisation de textures existantes</i>	3	Alimentation déséquilibrée	3	1	2
			Risques chimiques	2	1	2
3.U	Recyclage	4	Risques biologiques et chimiques	1	2	2
	Upcycling : <i>dans l'industrie alimentaire</i>	4	Risques biologiques et chimiques	1	2	2
	Upcycling : <i>chez les particuliers</i>	4	Risques biologiques et chimiques	3	2	3
3.V.a	Nouvelles formes de livraison	3	Risques biologiques et chimiques	3	2	3
3.V.b	Cuisines fantômes (<i>ghost kitchen</i>)	3	Risques biologiques et chimiques	3	2	3
3.V.c	Gaspillage alimentaire	4	Allergies	2	3	3

Environnement						
Scénario		Probabilité du scénario	Risque associé au scénario	Probabilité d'occurrence du risque	Impact pour la Suisse	Score global
4.W.a	Diminution de la quantité totale de précipitations	4	Risques biologiques et chimiques	3	2	3
4.W.b	Précipitations plus violentes	4	Contaminations (<i>biologiques, chimiques, physiques</i>)	4	3	4
			Maladies (ré)émergentes	3	2	3
4.W.c	Hausse des températures	4	Risques biologiques	4	3	4
			Risques chimico-biologiques (<i>biotoxines marines</i>)	4	3	3
			Maladies nouvelles ou récurrentes	3	2	3
4.W.d	Hausse de la limite du zéro degré	4	Risques biologiques et chimiques	3	2	3

Annexe I.b : Liste des scénarios et de leurs risques associés ordonnés selon leur score global

Scénario		Risque associé au scénario	Score global	
1.A	Vieillesse de la population	Alimentation déséquilibrée	4	
		Risques biologiques et chimiques		
1.E.b	Alimentation végétarienne et végétalienne	Carence alimentaire		
2.H	Nouvelles sources de protéines	Allergies		
2.N	Emballage : <i>nouveaux matériaux d'emballage</i>	Contaminations chimiques		
3.S.b	Aliments psychotropes	Effets indésirables en cas de consommation combinée (<i>effet cocktail</i>)		
		Effets à long terme (<i>toxicité chronique</i>)		
		Dépendance		
4.W.b	Précipitations plus violentes	Contaminations (<i>biologiques, chimiques, physiques</i>)		
4.W.c	Hausse des températures	Risques biologiques		
1.C.a	Produits biologiques et locaux	Tromperie et escroquerie		3
1.C.b	Étiquette propre (<i>clean label</i>) : <i>aliments sans agents conservateurs</i>	Risques biologiques		
1.E.a	Produits de substitution <i>aux aliments d'origine animale fabriqués à base de plantes</i>	Allergies		
1.F	Produits faits maison	Risques biologiques		
2.Q	Nanotechnologie	Risques nouveaux (?)		
2.R	Micro- et nanoplastiques	Risques nouveaux (?)		
3.S.a	Alimentation régulant le microbiome	Dysfonctionnement du microbiome		
		Découvertes sur les conséquences pour la santé d'un dysfonctionnement du microbiome		
3.U	Upcycling : <i>chez les particuliers</i>	Risques biologiques et chimiques		
3.V.a	Nouvelles formes de livraison	Risques biologiques et chimiques		
3.V.b	Cuisines fantômes (<i>ghost kitchen</i>)	Risques biologiques et chimiques		
3.V.c	Gaspillage alimentaire	Allergies		
4.W.a	Diminution de la quantité totale de précipitations	Risques biologiques et chimiques		
4.W.b	Précipitations plus violentes	Maladies (ré)émergentes		
4.W.c	Hausse des températures	Risques chimico-biologiques (<i>biotoxines marines</i>)		
		Maladies nouvelles ou récurrentes		
4.W.d	Hausse de la limite du zéro degré	Risques biologiques et chimiques		

1.C.b	Étiquette propre (<i>clean label</i>) : <i>produits végétaux sans pesticides</i>	Risques biologiques	2	
1.D.b	Compléments alimentaires	Alimentation déséquilibrée		
		Risques chimiques		
1.G	Transparence de l'industrie	Tromperie et escroquerie		
2.I	Édition génomique	Risques nouveaux (?)		
2.J	Nouvelles méthodes d'agriculture : <i>agriculture verticale et fermes flottantes</i>	Risques biologiques et chimiques		
2.L	Impression 3D alimentaire	Contaminations biologiques		
		Contaminations chimiques		
2.M	Traitement des aliments par plasma non thermique	Risques chimiques		
2.N	Emballage : <i>nouveaux matériaux d'emballage</i>	Contaminations biologiques		
		Contaminations chimiques		
		Contaminations physiques		
3.S.b	Aliments psychotropes	Toxicité aiguë		
3.T	Nouvelles textures : <i>nouvelles textures</i>	Alimentation déséquilibrée		
		Risques chimiques		
3.U	Recyclage	Risques biologiques et chimiques		
		Upcycling : <i>dans l'industrie alimentaire</i>		
1.B	Migration	Contaminations biologiques	1	
		Consommation d'aliments toxiques		
1.C.b	Étiquette propre (<i>clean label</i>) : <i>produits animaux sans antibiotiques</i>	Risques biologiques		
1.C.c	Achats sans emballages	Contaminations		
1.D.a	Superaliments	Alimentation déséquilibrée		
1.D.c	Alimentation personnalisée	Alimentation déséquilibrée		
2.J	Nouvelles méthodes d'agriculture : <i>numérisation de l'agriculture</i>	Risques biologiques et chimiques		
2.K	Numérisation : chaîne de production intelligente	Risques nouveaux (?)		
3.T	Nouvelles textures : <i>nouvelles textures</i>	Risques chimiques		
1.E.a	Produits de substitution aux <i>aliments d'origine animale cultivés en laboratoire</i>	Aucun		-
2.O	Séquençage du génome entier	Biais (<i>augmentation des foyers de toxi-infections alimentaires</i>)		
2.P	Analyse microbiomique des aliments	Aucun		

Annexe II

Enquête auprès de la population sur l'évolution de la sécurité sanitaire des aliments et la perception des risques

1. Introduction

Sur mandat de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), DemoSCOPE a réalisé, entre le 9 septembre et le 11 octobre 2020, une enquête auprès de la population sur l'intérêt porté à la sécurité des denrées alimentaires et à la perception des risques en Suisse. Au total, 1107 personnes de toute la Suisse, âgées de 15 ans et plus, ont été interrogées. Le [rapport complet](#) est disponible uniquement en allemand ; le [résumé](#) est traduit en français ; tous deux sont disponibles sur le site de l'OSAV : [Statistiques et rapports sur la sécurité des aliments \(admin.ch\)](#).

Cette enquête comportait également des questions orientées vers l'avenir. Trois thèmes ont été retenus : a) le comportement de consommation, b) la sécurité sanitaire des aliments et c) le risque d'escroquerie. Pour chaque thème, plusieurs affirmations ont été présentées aux personnes interrogées et celles-ci devaient estimer leur approbation sur une échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 4 (tout à fait d'accord). Il leur a ensuite été demandé de donner leur avis sur les mêmes affirmations en s'imaginant dix ans plus tard, en 2030.

Remarque : les résultats présentés dans le rapport FRESIL, ainsi que leur interprétation, proviennent en grande partie du rapport de DemoSCOPE AG, réalisé sur mandat de l'OSAV¹.

2. Résultats et interprétation

a) Comportement de consommation

Les affirmations concernant le comportement de consommation et la position des personnes interrogées au moment de l'enquête (2020) et celle qu'elles imaginent avoir dix ans plus tard (2030) sont présentées dans le graphique 11.

L'analyse détaillée montre que la consommation régulière de produits végétaliens, tels que les produits de substitution à la viande et aux produits laitiers à base de soja, de pois ou de haricots, va augmenter en Suisse au cours des prochaines années. Alors qu'un quart des personnes interrogées (26 %, score moyen : 1,90) consomment aujourd'hui des produits entièrement végétaliens ou plutôt végétaliens, elles seront plus de deux cinquièmes (43 %, score moyen : 2,29) en 2030, au dire des mêmes personnes. Ce sont les femmes qui approuvent le plus ces affirmations (2020 : score moyen : 1,94 contre 1,85 pour hommes ; 2030 : 2,36 pour les femmes contre 2,21 pour les hommes).

En ce qui concerne la consommation régulière de compléments alimentaires tels que des vitamines en comprimés, des sels minéraux ou des protéines en poudre, le tableau est similaire à celui de la consommation végétalienne. En 2020, près d'un tiers des personnes interrogées (31 %, score moyen : 1,94) prennent des compléments alimentaires, alors qu'en 2030, elles devraient représenter un peu plus de deux cinquièmes (42 %, score moyen : 2,31). Une fois de plus, les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes à approuver cette affirmation en 2020 comme en 2030 (2020 : score moyen : 2,03 contre 1,83 pour les hommes ; 2030 : 2,44 contre 2,15).

¹ Gut, A. & Fröhli, D. (2021). Enquête sur l'intérêt porté à la sécurité des denrées alimentaires et à la perception des risques en Suisse, étude en allemand disponible sur ce [lien](#) ; résumé en français disponible sur ce [lien](#).

Graphique 1 : Comparaison entre l'évaluation des comportements de consommation au moment de l'enquête (2020) et celle attendue dix ans plus tard (2030)

b) Sécurité sanitaire des aliments

Les affirmations concernant la sécurité sanitaire des aliments et la position des personnes interrogées au moment de l'enquête (2020) et celle qu'elles imaginent avoir dix ans plus tard (2030) sont présentées dans le graphique 2.

Graphique 2 : Comparaison entre l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments au moment de l'enquête (2020) et celle attendue dix ans plus tard (2030)

Pour huit personnes sur dix en Suisse, les substances chimiques (p. ex. les produits phytosanitaires, les polluants environnementaux ou les substances naturelles toxiques) représentent certainement ou très certainement la plus grande menace pour la sécurité sanitaire des aliments, aussi bien en 2020 qu'à l'horizon 2030 (2020 : 86 % ; 2030 : 80 %). Par conséquent, l'approbation s'élevant à 3,36 (2020) et à 3,31 (2030) en moyenne ne varie que marginalement. Avec un score moyen de 2,79 pour 2020 et de 2,88 pour 2030, les personnes interrogées estiment également que les agents pathogènes tels que *la salmonelle*, *la listeria* ou *le campylobacter* constituent une menace persistante pour la sécurité sanitaire des aliments locale : six personnes sur dix en Suisse (2020 : 58 % ; 2030 : 60 %) sont plutôt ou tout à fait d'accord avec cette affirmation. Un nombre croissant de personnes résidant en Suisse supposent en outre que, lors des prochaines années, le réchauffement climatique mondial aura un impact plus important encore sur la sécurité sanitaire des aliments. En 2020 déjà, sept personnes interrogées sur dix (70 %, score moyen : 3,03) étaient plutôt ou tout à fait convaincues que le réchauffement climatique

mondial influence la sécurité sanitaire des aliments. S'imaginant en 2030, trois quarts d'entre elles (74 %, score moyen : 3,18) estiment qu'elles seront plutôt ou tout à fait d'accord avec la même affirmation. En 2020, les compléments alimentaires étaient considérés comme plutôt sûrs ou tout à fait sûrs par 40 % des personnes interrogées (score moyen : 2,36). À en croire les mêmes personnes, 46 % des personnes résidant en Suisse seront de cet avis dix ans après (score moyen : 2,48).

c) Risque d'escroquerie

Les affirmations concernant le risque d'escroquerie et la position des personnes interrogées au moment de l'enquête (2020) et celle qu'elles imaginent avoir dix ans plus tard (2030) sont présentées dans le graphique 3.

Graphique 3 : Comparaison entre l'estimation du risque d'escroquerie au moment de l'enquête (2020) et celle attendue dix ans plus tard (2030)

Avec un score moyen de 3,47, l'idée selon laquelle l'escroquerie alimentaire peut avoir des conséquences sur la santé est largement partagée. Dix ans plus tard, la grande majorité des personnes résidant en Suisse devrait être toujours de cet avis (score moyen : 3,43). Les femmes sont significativement plus nombreuses à le penser (2020 : score moyen : 3,53 contre 3,41 pour les hommes ; 2030 : 3,48 contre 3,38). Avec un score moyen de 2,83 en 2020 et de 3,09 à l'horizon 2030, les personnes interrogées estiment aussi que l'escroquerie alimentaire est un risque qui les menace personnellement.

Il n'est pas évident de savoir si les gens perçoivent le risque d'escroquerie alimentaire comme étant plus important en Suisse ou à l'étranger, car les valeurs sont très similaires à dix ans d'écart (en Suisse : score moyen de 2,56 en 2020 et de 2,57 pour 2030 ; à l'étranger : 2,56 en 2020 et 2,57 pour 2030). Un peu plus de quatre personnes interrogées sur dix (2020 : 46 % ; 2030 : 45 %) partent de l'idée que l'escroquerie a lieu principalement à l'étranger. En revanche, près de quatre personnes interrogées sur dix (2020 : 36 % ; 2030 : 37 %) estiment qu'elle survient régulièrement en Suisse. Une personne interrogée sur cinq ne peut ou ne veut pas se prononcer (en Suisse : 23 % [2020], 22 % [2030] ; à l'étranger : 20 % [2020], 22 % [2030]).

Près de deux personnes interrogées sur cinq ne peuvent ou ne veulent pas répondre à la question de savoir dans quelle mesure le risque d'escroquerie alimentaire est ou sera plus élevé pour les jus de fruits que pour l'huile d'olive en 2020 (37 %) et en 2030 (39 %). Un quart des personnes interrogées (26 %) pensent aujourd'hui que ce risque est beaucoup plus élevé pour les jus de fruits que pour l'huile d'olive. L'enquête montre qu'une proportion similaire de personnes (27 %) sera plutôt ou tout à fait de cet avis

dans dix ans. De même, les scores sont très proches d'une période à l'autre (2,38 pour 2020 et 2,46 pour 2030).

3. Conclusion

Les résultats de cette enquête ne montrent pas de grandes différences entre les appréciations faites dans le contexte actuel et celles que l'on s'imagine avoir dans dix ans. Cela pourrait signifier que les personnes interrogées ne s'attendent pas à de grands changements à l'avenir ou qu'elles ont du mal à se représenter l'avenir.